

วิพากษ์วิชาชีพที่ถูกละเลย: การศึกษาไทยในฐานะกลไกผลิตซ้ำศีลธรรมแบบทาสและการขัดขวางภาวะก้าวข้าม (Aufhebung) ตามแนวคิด Hegel และ Nietzsche

พชรธรรม สิ้นสมบุรณ์ทอง

บทนำ

ภายใต้วาทกรรม ‘แม่พิมพ์ของชาติ’ ที่ถูกเชิดชูผ่านสื่อแบบเรียนและบทเพลงประกอบการศึกษา โรงเรียนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก แต่หากวิเคราะห์ลึกลงไปแล้ว ข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตว่าวาทกรรมเหล่านั้นดูเหมือนจะมีการสอดแทรกอุดมการณ์ของรัฐไว้ภายในการศึกษา ที่ทำหน้าที่เป็น “หลักสูตรแฝง” โดยใช้การผลิตซ้ำทางวินัย ความเชื่อฟัง และลำดับชั้นทางสังคม (Bowles & Gintis, 1976; Apple, 2004) จุดประสงค์หลัก ๆ เพื่อสถาปนาระบบโครงสร้างของประเทศที่ฝังมาอย่างยาวนานให้ดำรงอยู่ได้ต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่อันโตนิโอ กรัมสกี เรียกมันว่า ‘เจตจำนง/สำนึกร่วมของประชาชาติ’ กล่าวคือ รัฐมิได้ใช้การศึกษาเพื่อถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว ทว่าแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมความคิด ค่านิยม และอัตลักษณ์ของปัจเจกชนแก่เยาวชน ในอีกมิติหนึ่ง ระบบการศึกษาไทยยังดำรงอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบราชการสมัยใหม่ (bureaucracy) ที่ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบ ขั้นตอน และลำดับชั้นของอำนาจมากกว่าการใช้วิจารณ์ญาณของผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อสังเกตของ Max Weber ระบบราชการมีแนวโน้มสร้างความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดภาวะที่มนุษย์ถูกผูกมัดอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และกระบวนการที่แข็งตัว จนสูญเสียเสรีภาพในการกำหนดความหมายของการกระทำตนเอง แนวคิดนี้มีความสอดคล้องกับข้อวิพากษ์ของหลุยส์ อัลตุสเซอร์ ที่มองว่าสถานศึกษาหรือสิ่งที่ภาครัฐถ่ายทอดให้ประชาชน คือ กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ ที่ทำหน้าที่ผลิตซ้ำระเบียบทางสังคมผ่านกระบวนการขัดเกลาทักษะวัฒนธรรมและระเบียบวินัยของสถาบัน (Althusser, 1971; Foucault, 1977) กลไกนี้เป็นรูปแบบของการขัดเกลาทักษะสังคมอย่างหนึ่ง (socialization²) เพื่อให้ประชาชนมีความคิด ระเบียบสังคมตามที่รัฐต้องการดำรงไว้ โดยฝังรากลึกผ่านตัวกลาง เช่น เนื้อหาในแบบเรียน บทเพลง และกิจกรรมภายในโรงเรียน ที่ล้วนมีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ที่เน้นปลูกฝังและสอนให้คนเป็นคนดีในกรอบที่รัฐกำหนด ผลพวงของกระบวนการดังกล่าวนี้ ในทัศนะของกรัมสกีเอง กำลังบ่งชี้ว่า อำนาจรัฐมิได้ตั้งอยู่เพียงแค่การบังคับบัญชาอย่างเดียว แต่อาจจะสามารถดำรงอยู่ได้ผ่าน ‘การครองนำความคิด’ (cultural hegemony³) ได้ ทำให้ประชาชนนั้นยอมรับในค่านิยมอย่างโดยดี โดยฝังเข้าไปในรากลึกของจิตใต้สำนึก (super-ego) ให้ตระหนักคิดว่า สิ่งนี้คือศีลธรรมและจารีตที่ถูกต้องและควรปฏิบัติตาม ในบริบทนี้ ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดคำถามสำคัญว่า ตัวกลางอย่างการศึกษาจึงเป็นตัวการที่เป็นพื้นที่สำคัญในการผลิตซ้ำเจตจำนงของประชาชาติได้จริงหรือไม่ หากท่านถามว่า จะผลิตซ้ำเพื่ออะไร? ข้าพเจ้าเองมีข้อสังเกตที่เห็นได้อย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะผ่านมาตั้งแต่ Generation Baby Boomer จนถึง Alpha ใน

¹ Hidden Curriculum หมายถึงการเรียนรู้อันนัย บรรทัดฐาน และความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรทางการ

² Socialization คือกระบวนการที่บุคคลเรียนรู้ค่านิยม บรรทัดฐาน และบทบาททางสังคม

³ Gramsci ใช้คำว่า Cultural Hegemony เพื่ออธิบายการครองนำทางความคิดและวัฒนธรรมของชนชั้นนำ

ปัจจุบัน กล่าวคือ การผลิตซ้ำค่านิยมหรือจารีตบางประการ ผ่านการศึกษา โดยทำให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับอิทธิพลนั้นมาจนโตเป็นผู้ใหญ่ ผลลัพธ์ตรงนี้ทำให้เด็กที่ซึมซับค่านิยมบางประการมองว่าค่านิยมนี้เป็นเรื่องปกติ (common sense⁴) และยากที่จะตั้งคำถามหรือวิพากษ์ได้

ความสำคัญของปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ นักวิชาการหรือนักคิดหลายคนจะมองและแก้ไขในประเด็นของความถดถอยของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเช่น คะแนนสอบ Admission TCAS หรือคะแนน PISA ที่ค่อย ๆ ถดถอยลงไปในทุกปี ทว่าประเด็นที่ควรพิจารณาต่อไปคือ ในมิติของสุขภาพทางจิตใจ จะพบว่าระบบการศึกษาไทยกำลังเผชิญวิกฤตเจียบที่มีได้สะท้อนผ่านตัวเลขผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว หากแต่ปรากฏผ่านสภาวะความทุกข์ ความเครียด และความรู้สึกไร้ความหมายของผู้เรียนจำนวนมาก รายงานขององค์การยูนิเซฟประเทศไทยร่วมกับกรมสุขภาพจิต และ Burnet Institute เรื่อง *Strengthening Mental Health and Psychosocial Support Systems and Services for Children and Adolescents in East Asia and Pacific: Thailand Country Report (2022)* ระบุว่า เด็กไทยอายุ 5–9 ปี ประมาณ 1 ใน 14 คน และวัยรุ่นอายุ 10–19 ปี ประมาณ 1 ใน 7 คน กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิต โดยในช่วงเวลาเดียวกัน การสำรวจจาก Global School-based Student Health Survey (2021) ยังพบว่า ร้อยละ 17.6 ของวัยรุ่นไทยอายุ 13–20 ปี เคยมีความคิดฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง ภาวะดังกล่าวอาจสะท้อนงาน Burnout Society ของ Byung-Chul Han (2015) ที่ตัวของเขาเอง อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า สังคมแห่งการหมดไฟ ซึ่งมนุษย์ถูกกดดันให้ผลิตตัวเองอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบการแข่งขัน สังคมร่วมสมัยได้เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ต้องพัฒนาตัวเอง และผลิตศักยภาพอย่างไม่สิ้นสุดภายใต้แรงกดดันของระบบทุนนิยมและวัฒนธรรมเร่งรีบ (Han, 2015) เพื่อให้ตัวเองได้มีเงินเยอะ ๆ แล้วนำเงินไปเสพความสุข จนเมื่อเงินหมดลง ต้องรีบกลับมาทำงาน เป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุดจนตาย ทำให้ในเกาหลีใต้มีคนที่มีความเครียดสูง ทำให้การตั้งคำถามว่า เจตจำนงเสรีของชีวิตคืออะไร? เมื่อไม่สามารถตอบปัญหาเชิงจิตวิญญาณได้ จึงหมดไฟในการใช้ชีวิต สะท้อนให้เห็นความอ่อนแอของสังคมที่มุ่งเน้นการแข่งขันและประสิทธิภาพเหนือคุณค่าของชีวิตมนุษย์เอง และเกาหลีใต้เองก็กำลังประสบปัญหาหน่วงที่คนรุ่นใหม่เริ่มมีภาวะ Hikikomori Syndrome⁵ จนถอนตัวออกจากโลกการทำงาน ถอนตัวออกจากสังคม ซึ่งมีผลนัยยะสำคัญกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปัจจุบัน ผลลัพธ์เหล่านี้ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ผลลัพธ์เหล่านี้มีความสอดคล้องกับประเทศไทยบางส่วนตรงที่ประเทศไทยเองก็เริ่มเผชิญปรากฏการณ์คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เยาวชนจำนวนมากกำลังเติบโตขึ้นภายใต้แรงกดดันจากการแข่งขันทางการศึกษา การสอบวัดผล ความหมายของคำว่าความรู้ ถูกนิยามกับเข้ากับความคาดหวังทางสังคมที่ผูกคุณค่าของมนุษย์ไว้กับความสำเร็จทางวิชาการและอาชีพ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนจำนวนไม่น้อยถูกตั้งคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากเรียนจบแล้วจะประกอบอาชีพอะไร จะสามารถสร้างรายได้ได้มากเพียงใด หรือสามารถเข้า

⁴ Common Sense ในความหมายของ Gramsci สื่อถึงชุดความเชื่อที่ถูกทำให้เป็นธรรมชาติและไม่ถูกตั้งคำถาม

⁵ Hikikomori เดิมเป็นแนวคิดจากญี่ปุ่น หมายถึงผู้ที่ถอนตัวจากสังคมเป็นเวลานาน และมีงานศึกษาบางส่วนที่พบปรากฏการณ์คล้ายคลึงกันในเกาหลีใต้

ทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงได้หรือไม่ จนทำให้ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองมีคุณค่าก็ต่อเมื่อสามารถประสบความสำเร็จตามมาตรฐานที่สังคมกำหนดไว้เท่านั้น ภาวะเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลเพียงต่อประสิทธิภาพในการเรียน เพราะเมื่อมนุษย์ถูกทำให้ใช้ชีวิตเพื่อการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่เคยมีพื้นที่ในการตั้งคำถามว่าตนเองต้องการอะไรหรือดำรงอยู่เพื่อสิ่งใด สุดท้ายชีวิตจึงอาจตกอยู่ในสภาวะว่างเปล่า ว่างเปล่าในที่นี้ หมายถึง ไม่รู้ว่าชีวิตเกิดขึ้นเพื่อทำอะไร เช่น เรียนไปทำไม? เรามีชีวิตไปเพื่ออะไร?

ในอีกด้านหนึ่ง ระบบการศึกษาที่เน้นการเชื่อฟัง การแข่งขัน และการประเมินคุณค่าของมนุษย์ผ่านคะแนนสอบ ยังอาจส่งผลให้เยาวชนและผู้เรียนจำนวนมากเติบโตขึ้นพร้อมกับภาวะแปลกแยกจากตนเอง (self-alienation) เด็กจำนวนไม่น้อยถูกทำให้เชื่อว่าคุณค่าของตนเองขึ้นอยู่กับผลการเรียน ความสำเร็จทางวิชาการ หรือการสามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่สังคมกำหนดไว้เท่านั้น ผลลัพธ์คือ เมื่อพ้นออกจากระบบการศึกษาเข้าสู่วัยทำงาน หลายคนกลับไม่สามารถตอบได้ว่าตนเองต้องการอะไร มีความหมายอย่างไร หรือดำรงชีวิตไปเพื่อสิ่งใด ภาวะดังกล่าวจึงมิใช่เพียงปัญหาเชิงปัจเจก หากแต่เป็นผลผลิตเชิงโครงสร้างของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ดำเนินผ่านสถาบันการศึกษา ภายใต้การครอบงำของอุดมการณ์รัฐและวัฒนธรรมเร่งรีบ (hustle culture) ที่ทำให้มนุษย์ค่อย ๆ สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ ในทัศนะของกรัมซี ปรากฏการณ์เช่นนี้คือผลสำเร็จของการครองนำทางวัฒนธรรม (cultural hegemony) ที่ทำให้ผู้คนยอมรับคุณค่าบางประการเสมือนเป็นเรื่องธรรมชาติหรือสามัญสำนึก จนยากจะตั้งคำถามหรือวิพากษ์ต่อโครงสร้างที่กดทับตนเองได้อีกต่อไป ตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปเบื้องต้นในพารากราฟแรก

ข้าพเจ้ามีข้อสังเกตทางวิชาการอย่างหนึ่งว่า ระบบการศึกษาไทยจงใจใช้ระเบียบวินัยและศีลธรรมเชิงจารีตพุทธศาสนามาแข่งแข่งวิชาวิธี (Dialectic) ของมนุษย์ มาผูกกับการศึกษาเพื่อให้คนไม่ตั้งคำถามกับระบบรัฐ ยกตัวอย่างจาก วาทกรรมอย่างความเป็นผู้ดีต้องเป็นอย่างไร ก็ถูกดัดแปลงมาจากพระวินัยของสงฆ์หรือเสขียวัตร 75 ประการ⁶ ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือควบคุมกิริยาอาการให้เชื่อมโยงและนอบน้อมต่อลำดับชั้นของระบบอาวุโสและระบบคณาธิปไตยที่ฝังรากลึก ดังนั้น การที่สภาวะที่ผู้เรียนถูกทำให้เป็นเพียงวัตถุ (Object) ที่รับสารอย่างเดียว แต่วิพากษ์ได้ตอบไม่ได้ จึงอาจจะเป็นที่พอสนับสนุนได้จากงานทฤษฎี การศึกษาแบบฝากธนาคาร (Banking Education⁷) ของเปาโล แพร่ ที่ผู้เรียนจะต้องเป็นเหมือนกับแบงก์ที่ทำหน้ารับข้อมูลอย่างเดียว เปาโลเคยกล่าวในงาน *Pedagogy of the Oppressed* ว่า ผลลัพธ์นี้เป็นจุดประเด็นที่ทำให้การส่งผลให้กระบวนการสร้างตนเอง หยุดชะงักลงเพราะเมื่อผู้เรียนถูกริบเสียง และสิทธิในการตั้งคำถาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน กล่าวคือ การสูญเสียความเป็นผู้กระทำการ (Subject) และตกอยู่ในสภาวะซอมบี้เฉื่อยชา (Lethargy) ที่คอยรอป้อนข้อมูลซ้ำ ๆ ไปมา (Freire, 1968) ทว่าหากถามว่าชีวิตมีความหมายอย่างไร ทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร? กลับไม่สามารถที่จะตอบได้ อาจจะเป็นเพราะจิตวิญญาณนั้นถูกลดทอนลง ปัญหานี้เป็นรากเหง้า

⁶ เสขียวัตร (Sekhiya) คือข้อฝึกอบรมมารยาทของพระภิกษุจำนวน 75 ข้อในพระวินัยปิฎก มิได้มีวัตถุประสงค์ดั้งเดิมเพื่อควบคุมพลเมือง แต่ผู้เขียนเสนอว่าหลักการบางส่วนถูกทำให้เป็นแบบแผนทางวัฒนธรรมในสังคมไทย

⁷ Freire เปรียบการศึกษาดั้งเดิมเสมือนการฝากเงิน โดยครูเป็นผู้ฝากความรู้ ส่วนผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับข้อมูล

ของปัญหาสุขภาพจิตและความไร้เป้าหมายในชีวิต ความไร้เป้าหมายในที่นี้ อาจจะนิยามตามที่นี้ทเซบ็อกได้ว่า Passive Nihilism⁸ โดยเริ่มเกิดหนักขึ้นกับคนรุ่น Gen Y และ Gen Z ในปัจจุบันที่กำลังเป็นตลาดแรงงานในปัจจุบันอยู่

เมื่อได้ลองมองย้อนกลับไปยังรากฐานของปรัชญาเยอรมันสมัยใหม่ แนวคิดของเฮเกลมิได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว หากแต่พัฒนาต่อยอดจากข้อถกเถียงของ Immanuel Kant ว่าด้วยธรรมชาติของจิตสำนึกและเสรีภาพของมนุษย์ โดย Kant เสนอว่า มนุษย์มิได้เข้าถึงโลกภายนอกโดยตรง หากแต่รับรู้โลกผ่านโครงสร้างของจิตสำนึกที่ทำหน้าที่จัดระเบียบประสบการณ์ (Kant, 1781/1998) ถึงแม้เฮเกลจะยอมรับในตัวของคนท่ามาก แต่เฮเกลนั้นมองต่างไปอีกกว่า Kant เองยังคงแยกจิตออกจากโลก และทำให้มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงความจริงได้อย่างสมบูรณ์ เพราะยังมีสิ่งที่ Kant เรียกว่า สิ่งในตัวมันเอง (noumenon) ซึ่งดำรงอยู่นอกเหนือการรับรู้ของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ทำให้เฮเกลจึงพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดดังกล่าว โดยเสนอว่าจิตสำนึกมิได้พัฒนาอย่างโดดเดี่ยวภายในตัวเอง แต่ก่อตัวขึ้นผ่านกระบวนการปะทะ การปฏิเสธ และความขัดแย้งเชิงวิภาษวิธีระหว่างมนุษย์กับโลกและมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเอง (Hegel, 1807)

Figure 1 “Kant separates consciousness from ultimate reality, whereas Hegel attempts to reconcile subject and object through dialectical development.”

หากพิจารณาผ่านกรอบปรัชญาของ เฮเกล พัฒนาการของจิตสำนึกมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการ “วิภาษวิธีระหว่างนาย-บ่าว” (Master-Slave Dialectic) ในทัศนะของ Hegel จิตสำนึกจะเข้าถึงเสรีภาพที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อ “บ่าว” (Bondsman) ได้ใช้แรงงานและความคิดปะทะกับวัตถุจนตระหนักเห็นอำนาจของตนเอง ทว่าในห้องเรียนไทย วิภาษวิธีนี้กลับถูกแช่แข็งไว้อย่างเป็นระบบ ครูในฐานะนาย (Master)

⁸ Passive Nihilism หมายถึงภาวะที่มนุษย์สูญเสียความหมายหรือคุณค่าดั้งเดิมของชีวิต แต่ไม่สามารถสร้างคุณค่าใหม่ขึ้นมาทดแทนได้

เป็นผู้ผูกขาดความรู้ที่เป็นทางการ ขณะที่นักเรียน (ป่าว) ถูกจำกัดให้อยู่ในสถานะจำนนตลอดกาล การขัดขวางมิให้เกิดการปะทะระหว่าง Thesis และ Anti-thesis เช่นนี้ ทำให้กระบวนการ “ภาวะก้าวข้าม” (Aufhebung) กล่าวคือ การรักษาแก่นแท้พร้อมไปกับการทำลายข้อจำกัดเดิมเพื่อบรรลุจิตสำนึกที่สูงกว่า (Hegel, 1807) เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขดังกล่าว ข้าพเจ้าคิดว่าผลลัพธ์นี้ทำให้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในบริบทของสังคมไทยได้ หากตีความปรากฏการณ์นี้ผ่านทัศนะของเฮเกล จะเห็นได้ว่า ระบบการศึกษาที่ปิดกั้นการปฏิเสธ การโต้แย้ง และการสร้างจิตสำนึกเชิงวิพากษ์ ย่อมทำให้มนุษย์ไม่สามารถบรรลุการตระหนักรู้ในตนเอง (self-consciousness) ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากจิตสำนึกมิได้เกิดขึ้นจากการเชื่อฟัง หากแต่เกิดจากกระบวนการเผชิญหน้าและต่อสู้กับความขัดแย้งเชิงวิภาษวิธี โดยในขณะเดียวกัน การแข่งวิภาษวิธีดังกล่าวยังคงดำเนินควบคู่ไปกับการผลิตซ้ำสิ่งที่ฟริตริช นีทเช่ เรียกว่าศีลธรรมแบบทาส (Slave Morality) ระบบการศึกษาไทยยกย่องความอ่อนน้อม ความเชื่อ และการปฏิเสธสัญชาตญาณความเข้มแข็งของปัจเจกให้กลายเป็นความดีงามสูงสุด (Good) ขณะที่มองการตั้งคำถามหรือความขัดแย้งเป็นความชั่วร้าย (Evil) นีทเช่วิพากษ์ว่าศีลธรรมชุดนี้เกิดจากเก็บสะสมความอิจฉาริษยา (Ressentiment⁹) ของผู้ที่อ่อนแอ (Slave) เพื่อใช้สยบผู้ที่เข้มแข็ง (Master) กว่า แม้ข้อวิพากษ์ของ Foucault และ Freire จะ insist ให้เห็นว่าระบบการศึกษาแบบอำนาจนิยมมีส่วนผลิตซ้ำความสัมพันธ์เชิงการกดขี่อย่างไร แต่นักคิดบางกลุ่มกลับมองว่า ระเบียบวินัยในโรงเรียนมิได้มีความหมายเชิงลบเสมอไป หากแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมสมัยใหม่ ตัวอย่างสำคัญคือแนวคิดของ Émile Durkheim ซึ่งมองว่าหน้าที่สำคัญของการศึกษามีใช่เพียงการผลิตปัจเจกที่มีเหตุผลเชิงวิพากษ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการหล่อหลอมจิตสำนึกร่วม เพื่อให้สมาชิกของสังคมสามารถยึดโยงเข้าหากันได้ (Durkheim, 1922) ในทัศนะนี้ พิธีกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น การเข้าแถว การเคารพธงชาติ หรือแม้แต่การสวมเครื่องแบบ มิได้เป็นเพียงเครื่องมือของการควบคุม แต่ยังทำหน้าที่สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางสังคมร่วมกันอีกด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากสังคมปราศจากกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนร่วมใด ๆ มนุษย์อาจไม่สามารถดำรงความเป็นเอกภาพทางสังคมไว้ได้เลย ในทำนองเดียวกัน Hobbes ก็เคยเสนอในงานเขียนของเขาชื่อ *Leviathan* (1651) ว่าภาพของมนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวง ความต้องการ และความขัดแย้ง หากปราศจากอำนาจกลางที่สามารถควบคุมระเบียบได้ มนุษย์จะตกอยู่ในสงครามของทุกคนกับทุกคน ซึ่งทำให้ชีวิตจะโดดเดี่ยว ยากจน โหดร้าย และสั้น (Hobbes, 1651/1996) ส่งผลให้การเชื่อฟังอำนาจบางรูปแบบจึงอาจมิได้เป็นเพียงการจำนน หากแต่เป็นราคาที่มนุษย์ยินยอมจ่ายเพื่อแลกกับเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยของสังคม ในมุมมองนี้ในมุมมองของ Hobbes การที่โรงเรียนที่มีลำดับชั้น ระเบียบวินัย และการควบคุมไม่ใช่การครองนำทางอำนาจเสมอไป อาจถูกมองได้ว่าเป็นพื้นที่ฝึกให้มนุษย์เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้กติกาส่วนรวม มากกว่าจะเป็นเพียงเครื่องมือของการกดขี่ฝ่ายเดียว แต่ปัญหาสำคัญที่ข้าพเจ้ามองเห็น กล่าวคือ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีอยู่ของระเบียบ หากแต่อยู่ที่ว่าระเบียบดังกล่าวเปิดพื้นที่ให้มนุษย์สามารถใช้เหตุผล ตั้งคำถาม และมีส่วนร่วมในการกำหนดความหมายของมันหรือไม่? เพราะเมื่อ

⁹ Ressentiment ในความหมายของ Nietzsche หมายถึงความคับแค้นสะสมของผู้ไร้อำนาจซึ่งไม่สามารถแสดงออกโดยตรง จึงแปรเปลี่ยนเป็นการสร้างคุณค่าทางศีลธรรมเพื่อต่อต้านผู้มีอำนาจ

ระเบียบถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์จนไม่อาจวิพากษ์ได้ เมื่อนั้นระเบียบอาจแปรเปลี่ยนจากเครื่องมือของการอยู่ร่วมกันไปสู่กลไกของการผลิตความเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดที่ข้อวิพากษ์ของ Nietzsche เริ่มมีนัยสำคัญขึ้นมา โดยข้าพเจ้ามีข้อสังเกตจากแบบเรียน สื่อการสอนของประเทศไทยที่แม้แต่เน้นย้ำเพียงความกตัญญู แบบแผนที่เด็กไทยควรจะเป็น และการยอมรับสถานะเดิมโดยคุณิมากกว่าที่จะสอนให้ตั้งคำถาม ข้าพเจ้าคิดว่ามันจึงมิใช่เพียงการสอนมารยาทและศีลธรรมเป็นจุดประสงค์หลัก แต่มีนัยยะเบื้องลึกคือการผลิตมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์ฝูง ที่พอใจกับการเดินตามบรรทัดฐานโดยไม่คิดจะตั้งคำถามหรืออยากที่จะก้าวข้ามตนเองไปสู่การเป็น “คนเหนือคน¹⁰” (Übermensch)

ถึงแม้จะมีงานวิชาการจำนวนมากที่พยายามรื้อสร้าง (deconstruct) ความเป็นครูไทย ตลอดจนเสนอแนวทางปฏิรูปหลักสูตรและระบบการศึกษาไทย แต่ข้อเสนอส่วนใหญ่ยังคงตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์เชิงเทคนิค (technical paradigm) และกรอบการบริหารจัดการเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงวิธีการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หรือกลไกการประเมินผลในระดับปฏิบัติการ มากกว่าการวิพากษ์โครงสร้างอำนาจและรากฐานเชิงอุดมการณ์ที่กำกับระบบการศึกษาโดยรวม ทั้งนี้ หากพิจารณางานวิชาการในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) จะพบว่า งานจำนวนไม่น้อยเสนอการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งปรับเปลี่ยนเหตุมากขึ้นไป ผ่านนวัตกรรมการสอนหรือการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของผู้เรียนและครู ขณะที่การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างกลับยังมีอยู่อย่างจำกัด การออกนโยบายการศึกษามากมายอีกหลายสิบงาน ก็มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถนำไปแก้ปัญหาหรือใช้งานได้จริงกับระบบการศึกษาไทย เพราะมันคือการแก้ปัญหาแบบปลายเหตุ

อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางการศึกษานั้นอาจไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแท้จริงสักที หากยังคงมุ่งเน้นเพียงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในระดับผิวหน้า เนื่องจากแม้ผู้เรียนบางส่วนอาจสามารถปรับตัวหรือได้รับประโยชน์จากกระบวนกรดังกล่าว แต่ผู้เรียนจำนวนมากกลับไม่อาจซึมซับหรือสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ภายใต้โครงสร้างอำนาจเดิมที่ยังคงทำงานอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัญหาของการศึกษาไทยมิได้จำกัดอยู่เพียงมิติของ “วิธีสอน” อีกทั้งยังสัมพันธ์กับกระบวนกรผลิตซ้ำอำนาจ ความเชื่อเชื่อ และการกำกับควบคุมตัวตนของผู้เรียนในระดับวัฒนธรรมและสถาบัน บทความนี้จึงมุ่งอภิปรายช่องว่างทางวิชาการดังกล่าว ผ่านการเชื่อมโยงกรอบแนวคิดด้วยร่างกายที่เชื่อฟังง่าย (docile bodies¹¹) ของ Michel Foucault ซึ่งอธิบายกลไกของสถาบันสมัยใหม่ในการผลิตปัจเจกที่เชื่อฟังและอยู่ภายใต้ระเบียบวินัย (Foucault, 1977) เข้ากับแนวคิดเรื่องการวิภาษวิธี ของ Georg Wilhelm Friedrich Hegel เมื่อวิภาษวิธีถูกขัดขวางหรือแย้ง ข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นกระบวนกรพัฒนาความขัดแย้งเชิงเหตุผลถูกทำให้หยุดนิ่ง และในเวลาถัดมาทำให้เกิดเป็นแนวคิดศีลธรรมแบบทาส (slave morality) ของ Friedrich Nietzsche ซึ่งวิพากษ์ระบบคุณค่าที่ผลิตมนุษย์ให้ยอมจำนนต่ออำนาจผ่านการทำให้ความเชื่อฟังกลายเป็นคุณธรรม ด้วยเหตุ

¹⁰ Übermensch มิได้หมายถึงมนุษย์ที่เหนือกว่าผู้อื่นทางเชื้อชาติหรือชนชั้น แต่หมายถึงมนุษย์ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ตนเองได้

¹¹ ร่างกายที่เชื่อฟัง (Docile Bodies) หมายถึงร่างกายที่ถูกฝึกฝนให้เชื่อฟัง ควบคุมตนเอง และยอมรับระเบียบวินัย

นี้ ข้าพเจ้าจึงอยากเสนอว่า ระบบการศึกษาไทยมิได้เป็นเพียงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ หากแต่เป็นกลไกในการผลิตซ้ำโครงสร้างอำนาจผ่านการควบคุมร่างกาย ความคิด และจิตสำนึกของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จนส่งผลให้การตั้งคำถามเชิงวิพากษ์และการก่อรูปของเสรีภาพทางปัญญาถูกจำกัดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความย้อนแย้งที่ระบบการศึกษาไทยบริหารจัดการความผิด โดยการแบนสื่อที่วิพากษ์อำนาจนำ แต่กลับยอมรับวาทกรรมความรุนแรงที่รักษาระบบ เช่น วาทกรรมเชิงอำนาจที่ลดทอนความชอบธรรมของการโต้แย้งจากผู้ที่มีสถานะต่ำกว่า ซึ่งเป็นการแซ่แซ่ Anti-thesis ไม่ให้เกิดการพัฒนาจิตสำนึกเสรี

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิพากษ์โครงสร้างการศึกษาไทยในฐานะกลไกที่ทำหน้าที่แซ่แซ่วิชาวิธี (dialectic) และผลิตซ้ำศีลธรรมแบบทาส (slave morality) โดยมุ่งทำความเข้าใจสถานะภาพของโรงเรียนในฐานะ “พื้นที่จองจำจิตวิญญาณ” ภายใต้ระเบียบวินัยของรัฐสมัยใหม่ ข้อถกเถียงหลัก (main argument) ของบทความนี้คือ ระบบการศึกษาไทยมิได้ล้มเหลวเพราะขาดทรัพยากร หากแต่กำลังประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นกลไกทางอุดมการณ์ที่ขัดขวางกระบวนการก้าวข้าม (Aufhebung) ของมนุษย์เพื่อธำรงผลประโยชน์ของชนชั้นนำ (elite) การแซ่แซ่วิชาวิธีดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนถูกลดทอนให้กลายเป็น “ขอมบี้” ในเชิงสังคมและจิตวิญญาณ กล่าวคือ เป็นผู้ที่ไม่สามารถแปลงเสียง ไร่อำนาจในการนิยามตนเอง ขาดพลังชีวิต และไม่อาจสร้างความหมายใหม่ให้แก่ชีวิตของตนได้ ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักสามประการ ได้แก่ (1) วิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยผ่านแนวคิดวิชาวิธีของ Hegel และแนวคิดศีลธรรมแบบทาสของ Nietzsche (2) อธิบายว่ากลไกทางวินัยและวัฒนธรรมภายในโรงเรียนมีส่วนจำกัดการก่อรูปของจิตสำนึกเชิงวิพากษ์อย่างไร (3) เสนอแนวทางฟื้นฟูพลวัตเชิงวิชาวิธีในการศึกษา ผ่านแนวคิด critical pedagogy และ constructivism ในเชิงระเบียบวิธี บทความนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงตีความ ร่วมกับแนวทางวิพากษ์เชิงปรัชญา และการวิเคราะห์วาทกรรม โดยพิจารณาทั้งตัวบททางทฤษฎี พิธีกรรมในโรงเรียน ระเบียบทางวินัย และวาทกรรมเกี่ยวกับ “ศีลธรรม” ภายในบริบทของการศึกษาไทยร่วมสมัย ข้อถกเถียงหลักของบทความนี้คือ ระบบการศึกษาไทยมิได้ล้มเหลวเพราะขาดทรัพยากรไปในทางเดียวกัน เพราะเมื่อพิจารณาอย่างละเอียด จะพบว่าระบบการศึกษาไทยมีแนวโน้มประสบความสำเร็จอย่างมากในการผลิตซ้ำรูปแบบจิตสำนึกที่ให้คุณค่ากับการเชื่อฟังมากกว่าสอนเชิงวิพากษ์ ส่งผลลัพท์ให้ผู้เรียนจำนวนมากอาจสามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กลับไม่สามารถพัฒนาความสามารถในการตั้งคำถาม สร้างคุณค่า หรือกำหนดความหมายให้แก่ชีวิตของตนเองได้อย่างเต็มที่

บทที่ 1: กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

1.1 วิชาวิธีแห่งนาย-บ่าว และการอุบัติของศีลธรรมแบบทาส

ในการทำความเข้าใจสถานะการจําแนกภายใต้โครงสร้างอำนาจนิยมของการศึกษาไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้อนกลับไปพิจารณารากฐานของพัฒนาการแห่งจิตสำนึกผ่านทางปรัชญาของเฮเกิล ในผลงานชิ้นเอกอย่าง *Phenomenology of Spirit (1807)* โดยเฮเกิลเองได้เสนอแนวคิดอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ ทำให้ข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตว่ามีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเรื่องอำนาจของระบบการศึกษาไทย กล่าวคือ แนวคิดเรื่อง “วิชา

วิธีระหว่างนาย-บ่าว” (Master-Slave Dialectic) เฮเกิลได้เสนอว่า จิตสำนึกมนุษย์มิได้เกิดขึ้นอย่างเอกเทศ แต่พัฒนาขึ้นผ่านการปะทะและการรับรู้ (Recognition) จากจิตสำนึกอื่น (Hegel, 1807/2018, p. 105) กล่าวอีกนัยหนึ่ง เฮเกิลมองว่า “ตัวตน” มิได้เกิดขึ้นจากการดำรงอยู่โดยลำพัง หากแต่ต้องอาศัยการได้รับการยอมรับจากจิตสำนึกอื่นเสียก่อน การปฏิเสธไม่ให้ผู้เรียนตั้งคำถามหรือมีสถานะเป็นผู้ร่วมสร้างความรู้ จึงมิใช่เพียงการจำกัดเสรีภาพทางการศึกษาเท่านั้น แต่อาจจะกำลังเป็นการปิดกั้นพัฒนาการของจิตสำนึกในระดับพื้นฐานที่สุด ย่อมในระยะเริ่มต้น ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่าง “นาย” (Lord) ผู้ที่พร้อมจะเสี่ยงชีวิตเพื่ออิสรภาพและต้องการการยอมรับแต่เพียงฝ่ายเดียว กับ “บ่าว” (Slave) ผู้ที่ยอมจำนนต่อความตายและยอมรับอำนาจของนายเพื่อรักษาชีวิตตนเองไว้

“However, this consciousness was fearful, not of this or that particular thing... but rather it was fearful about its entire essence.”
(Hegel, 1807/2018, p. 115)

ความเป็นบ่าวในทัศนะของเฮเกิล มิได้เกิดจากความอ่อนแอทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความหวาดกลัวเชิงอัตถิภาวนิยม กล่าวคือ สิ่งที่ทำให้มนุษย์ยอมละทิ้งเสรีภาพของตนเพื่อความอยู่รอด ความกลัวต่อการลงโทษ การถูกประจาน หรือการถูกตัดออกจากระบบ จึงอาจเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ให้นักเรียนไทยจำนวนมากเลือกการเชื่อฟังมากกว่าการตั้งคำถาม

แม้แนวคิดนี้จะดูสมเหตุสมผล แต่สิ่งที่แสดงให้เห็นชัดทางตรรกะ คือ แนวคิดนี้ความย้อนแย้ง (Paradox) ที่สำคัญในความสัมพันธ์นี้ ตรงที่ในขณะที่นายกลายเป็นจิตสำนึกที่หยุดนิ่งและพึ่งพาแรงงานของบ่าวเพื่อเสพเสวยผลผลิตบ่าว กลับกลายเป็นฝ่ายที่มีโอกาสเข้าถึงเสรีภาพที่แท้จริงได้มากกว่าผ่านกระบวนการที่เฮเกิลเรียกว่า การทำงานในฐานะการสร้างตัวตน (Bildung¹²) เฮเกิลอธิบายว่าบ่าวไม่ได้เพียงแค่ทำงานตามคำสั่งเพื่อปรนเปรอนายเท่านั้น แต่ผ่านการใช้แรงงานและความคิดกระทำต่อวัตถุ โดยเฮเกิลได้เขียนในหนังสือประโยคหนึ่งที่ดูน่าสนใจ กล่าวว่า

“Through work, however, the bondsman becomes conscious of what he truly is.”
(Hegel, 1807/2018, p. 118)

คำว่าแรงงานในความหมายของเฮเกิลไม่เหมือนกับนิยามของ Karl Marx ที่มุ่งเน้นไปทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทว่าเป็นกระบวนการที่มนุษย์ได้ประทับเจตจำนงของตนลงบนโลกภายนอก และค้นพบความเป็นตัวตนของตนเองผ่านการกระทำ เมื่อระบบการศึกษาไทยลดการเรียนรู้ให้เหลือเพียงการท่องจำและการทำตามคำสั่ง ผู้เรียนหรือเด็กจะเริ่มถูกตัดขาดจากกระบวนการสร้างตัวตนดังกล่าวโดยปริยาย ทำให้บ่าว (นักเรียน) ได้สร้างเงาสะท้อนของจิตสำนึกตนเองลงในโลกภายนอก กระบวนการเหล่านี้ทำให้บ่าวตระหนักรู้ว่า

¹² Bildung หมายถึงกระบวนการสร้างตัวตนผ่านการเรียนรู้ การทำงาน และประสบการณ์

ตนเองมีอำนาจเหนือวัตถุและมีตัวตนที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ ภาวะก้าวข้าม (Aufhebung¹³) ที่จะสลายความสัมพันธ์แบบนาย-บ่าวไปสู่จิตสำนึกเสรีที่เท่าเทียมกัน (Hegel, 1807)

Figure 2 กระบวนการวิชาวิธีแห่งนาย-บ่าว (Master-Slave Dialectic) ของ Georg Wilhelm Friedrich Hegel อธิบายการพัฒนาจิตสำนึกผ่านความขัดแย้ง การยอมรับ และการสร้างตัวตนผ่านแรงงาน จนนำไปสู่ภาวะก้าวข้าม (Aufhebung) และเสรีภาพของมนุษย์

ในอีกมิติหนึ่ง หากพิจารณาในมุมมองอัตวิสัยร่วม (Inter-subjectivity) ของ Hegel ยังสะท้อนให้เห็นว่า จิตสำนึกของมนุษย์มิได้ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยว หากแต่ก่อตัวขึ้นผ่านความสัมพันธ์กับจิตสำนึกอื่นอยู่เสมอ มนุษย์จึงมิได้ต้องการเพียงการมีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่ยังต้องการการได้รับการยอมรับเพื่อยืนยันว่าตนเองมีตัวตนดังที่ Hegel กล่าวว่า

“มนุษย์จะตระหนักรู้ตนเองอย่างแท้จริงได้ ก็ต่อเมื่อเขาถูกยอมรับจากจิตสำนึกของผู้อื่น.” (Hegel, 1807/2018, p. 105)

กล่าวโดยนัยได้ว่า จิตสำนึกของมนุษย์ไม่อาจตระหนักรู้ถึงตัวตนของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ หากปราศจากการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ สังคมมนุษย์จึงเต็มไปด้วย การต่อสู้เพื่อการให้ได้ยอมรับ ซึ่งกลายเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันทั้งความขัดแย้ง การแข่งขัน และความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ามีข้อกังวลว่า เมื่อกระบวนการแสวงหาการยอมรับดังกล่าวดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ย่อมมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด โครงสร้างแบบลำดับชั้น (hierarchy) ขึ้นภายในสังคม ในอีกด้านหนึ่ง เฮเกิลเองก็มิได้มองว่า โครงสร้างแบบลำดับชั้นเป็นสิ่งเลวร้ายโดยสมบูรณ์ เพราะในบางบริบท hierarchy สามารถทำหน้าที่สร้างระเบียบ เป็นขบวนการของการสร้าง-ทำลายของประวัติศาสตร์ที่ช่วยทำให้สังคมดำเนินไปได้อย่างมี

¹³ Aufhebung เป็นคำภาษาเยอรมันของ Hegel ที่มีความหมายสามชั้นพร้อมกัน คือ การยกเลิก (cancel) การเก็บรักษา (preserve) และการยกระดับ (elevate)

ประสิทธิภาพ และช่วยให้แต่ละบทบาทสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ครูย่อมมีบทบาทในการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้เรียน หรือกับต้นนักบินย่อมต้องมีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าผู้ช่วยนักบินและลูกเรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในกรณีเช่นนี้ authority ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของ mutual recognition¹⁴ กล่าวคือ แม้บทบาท หน้าที่ หรือสถานะจะแตกต่างกัน แต่แต่ละฝ่ายยังคงยอมรับกันในฐานะมนุษย์ที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรีร่วมกัน แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อ mutual recognition กลายเป็น การยอมรับที่ไม่สมบูรณ์ จน authority ค่อย ๆ เปลี่ยนจากอำนาจตามหน้าที่ (functional authority) ไปสู่อำนาจเบ็ดเสร็จ (absolute authority) กล่าวคือ ผู้มีอำนาจไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลหรือ justify ตนเองอีกต่อไป ขณะที่ผู้ที่อยู่ในสถานะต่ำกว่าจะถูกคาดหวังให้เชื่อฟังเพียงเพราะความอาวุโส สถานะ หรืออำนาจเชิงลำดับชั้น ในเงื่อนไขเช่นนี้ การตั้งคำถามจะถูกตีความว่าเป็นการต่อต้าน ความเห็นต่างจะถูกลดทอนความชอบธรรม และท้ายที่สุด โครงสร้างแบบลำดับชั้นดังกล่าวจะเริ่มปิดกั้น recognition, freedom และ self-consciousness ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Figure 3 แผนผังเชิงแนวคิดแสดงกลไก “ภาวะแช่แข็ง” ของระบบการศึกษาไทยผ่านแนวคิด Master-Slave Dialectic ของ Hegel

ซึ่งมีความสอดคล้องในบริบทของระบบการศึกษาไทย เนื่องจากกระบวนการที่ว่าดังกล่าว กลับถูกทำลายลงอย่างเป็นระบบ เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบคิดของเฮเกิลแล้ว ห้องเรียนไทยมักจะมีความสัมพันธ์แบบนาย-บ่าวเป็นการยอมรับกันและกันไม่สมบูรณ์ อาจจะถูกเรียกว่าถูกแช่แข็งไว้โดยปริยาย กล่าวคือ ในห้องเรียนไทย ครูหรือตัวหลักสูตรแกนกลางมักสวมบทบาทเป็น “นาย” ที่เปรียบเสมือนเป็นนักปราชญ์โดยที่ไม่สามารถวิพากษ์ได้ ในขณะที่ผู้เรียนถูกวางตำแหน่งให้เป็น “บ่าว” ที่ต้องคอยรับสารหรือองค์ความรู้ของนายเพียงฝ่ายเดียว ยกตัวอย่างเช่น ในหลายห้องเรียนไทย ผู้เรียนที่ตั้งคำถามต่อเนื้อหาหรือแสดงความเห็นแตกต่างจากครู

¹⁴ Mutual Recognition หมายถึงการยอมรับซึ่งกันและกันในฐานะจิตสำนึกที่มีคุณค่าเท่าเทียม

มักถูกมองว่าเถียงครุหรือไม่มีสัมมาคารวะมากกว่าจะถูกมองว่าเป็นการใช้เหตุผลเชิงวิพากษ์ ส่งผลให้การตั้งคำถามซึ่งควรเป็นหัวใจของกระบวนการเรียนรู้แบบวิภาควิธีถูกปิดกั้นลงโดยปริยาย ผู้เรียนจึงค่อย ๆ เรียนรู้ทำหน้าที่ของตนมิใช่การคิด แต่คือการจดจำและเชื่อฟัง ระบบการสอบแบบปรนัยและการวัดผลที่ยึด “คำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว” ก็ยังสะท้อนความสัมพันธ์เชิงอำนาจดังกล่าวอย่างชัดเจน เพราะความรู้ถูกทำให้กลายเป็นสิ่งตายตัวที่ถูกกำหนดโดยศูนย์กลางอำนาจบางอย่าง ผู้เรียนไม่มีพื้นที่ในการตีความ สงสัย หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ในวิชาสังคมศึกษาหรือประวัติศาสตร์ นักเรียนจำนวนมากถูกคาดหวังให้ท่องจำชุดคำอธิบายทางประวัติศาสตร์ตามแบบเรียน มากกว่าการอภิปรายถึงความเป็นไปได้ของมุมมองที่แตกต่างกัน อีกตัวอย่างหนึ่งคือการจัดระเบียบในโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อฟังเหนือความเป็นปัจเจก เช่น การบังคับทรงผม การเข้าแถว การเคารพสัญลักษณ์ หรือการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ แม้ในบางกรณีระเบียบเหล่านั้นจะมีได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้โดยตรงก็ตาม จริง ๆ แล้ว แนวคิดของ Foucault เองก็สนับสนุนกับสิ่งนี้ โดยเขามองว่ากลไกดังกล่าวอาจถูกมองได้ว่าเป็นกระบวนการผลิตร่างกายที่เชื่อ (docile bodies) กล่าวคือ ร่างกายที่ถูกฝึกให้คุ้นชินกับระเบียบวินัย การเฝ้าระวัง และการเชื่อฟังอำนาจ ที่พร้อมจะยอมรับอำนาจโดยไม่ตั้งคำถาม ซึ่งสอดคล้องกับข้อวิพากษ์ของเปาโล แพร์ ที่มองว่าปัญหาสำคัญของการศึกษาแบบดั้งเดิมคือ การทำให้ผู้เรียนสูญเสียความเป็นผู้กระทำ (subject) และถูกลดทอนให้กลายเป็นเพียงวัตถุที่รอรับความรู้จากผู้มีอำนาจเหนือกว่า แพร์เรียกระบบดังกล่าวนี้ว่า การศึกษาแบบฝากธนาคาร เพราะครูทำหน้าที่เสมือน ผู้ฝาก ความรู้ ส่วนผู้เรียนเป็นเพียง บัญชีธนาคาร ที่มีหน้าที่รับฝาก และจดจำข้อมูลเท่านั้น ภายใต้ระบบนี้ ความรู้ไม่ได้เกิดจากการตั้งคำถามหรือการสร้างความหมายร่วมกัน แต่เกิดจากการถ่ายทอดแบบทางเดียวจากผู้สอนไปยังผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนค่อย ๆ เคยชินกับการเชื่อฟังและยอมรับโลกตามที่อำนาจนิยามไว้ มากกว่าการวิพากษ์โลกหรือเปลี่ยนแปลงมัน แพร์จึงมองว่าการศึกษาแบบฝากธนาคารมิใช่เพียงปัญหาทางการเรียนการสอน หากแต่เป็น เครื่องมือทางการเมือง ที่ช่วยผลิตซ้ำความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้กดขี่กับผู้ถูกกดขี่ สำหรับแพร์เอง มนุษย์จะเป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อสามารถเกิดสำนึกวิพากษ์ได้ กล่าวคือ ความสามารถในการมองเห็นว่าโครงสร้างสังคม อำนาจ และอุดมการณ์ต่าง ๆ กำลังครอบงำชีวิตของตนอย่างไร เมื่อมนุษย์ตระหนักรู้เช่นนี้ เขาจะไม่มองโลกว่าเป็นสิ่งตายตัวอีกต่อไป แต่จะเริ่มมองว่าโลกสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการกระทำร่วมกัน

แต่เมื่อพิจารณาแบบเรียนในไทยหลากหลายเล่ม ยกตัวอย่างเล่มที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเบื้องต้น เฉกเช่นหนังสือภาษาพาที ข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตว่านิยามของคำว่า “งาน” ของนักเรียนไทยถูกเปลี่ยนจากการทำงานเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างตัวตน ให้กลายเป็นการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและการผลิตซ้ำเนื้อหาตามคำสั่ง กิจกรรมในแบบเรียนมักเน้นการท่องจำพยัญชนะ สระ และการตอบคำถามในกรอบที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการลดทอนศักยภาพของมนุษย์ในการเป็นผู้สร้างความหมาย เมื่อบ่าว (นักเรียน) ไม่ได้รับอนุญาตให้ปะทะกับวัตถุเลย (ความรู้) ด้วยเจตจำนงของตนเอง เพราะต้องรับสารที่เป็นแนวคิดฝ่ายเดียวไม่มีการสอนให้วิพากษ์หรือศึกษาอะไรที่สร้างความขัดแย้ง ทำให้ภาววิธีจึงหยุดชะงัก บ่าวในโรงเรียนไทยจึงติดอยู่ในสภาวะการสถาปนาความ

ไม่รู้เป็นสิ่งสัมบูรณ์ โดยที่ครูในฐานะนายคือผู้มอบของขวัญ คือความรู้ที่สำเร็จรูปให้แก่ผู้เรียนที่ถูกตราหน้าว่าไม่รู้อะไรเลย

ความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยในการนำพาผู้เรียนไปสู่ภาวะก้าวข้าม (Aufhebung) ยังสะท้อนอย่างเด่นชัดผ่านการใช้ระเบียบวินัยทางร่างกายและกลไกการลงโทษ Michel Foucault อธิบายว่าเป็นเทคโนโลยีของอำนาจที่มุ่งผลิตร่างกายที่เชื่อ (docile bodies) ให้พร้อมต่อการเชื่อฟังและควบคุม พิธีกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น การยืนตรงเคารพธงชาติ การสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน หรือการร้องเพลงชาติทุกเช้า จึงมิได้ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจเชิงลึกต่อประวัติศาสตร์ ศาสนา หรือความหมายของรัฐชาติ หากแต่ดำรงอยู่ในฐานะพิธีกรรมเชิงวินัยที่ถูกปฏิบัติซ้ำอย่างปราศจากการตั้งคำถาม ตัวอย่างเช่น นักเรียนจำนวนมากอาจสามารถท่องบทสวดหรือร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้อง แต่กลับไม่เคยได้รับพื้นที่ให้ตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงต้องกระทำเช่นนั้น หรือพิธีกรรมดังกล่าวมีความหมายทางสังคมและการเมืองอย่างไร

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงอาจจะพอสรุปได้ว่า โรงเรียนพยายามทำหน้าที่แข่งแข่งความขัดแย้งเชิงวิชาชีพ ระหว่างปัจเจกกับรัฐเอาไว้อย่างปริยาย เพราะทุกความสงสัยหรือความเห็นต่าง มักถูกตีความว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสมหรือเป็นภัยต่อระเบียบ และต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย ยกตัวอย่างกรณีของกลุ่มนักเรียนเลว¹⁵ ซึ่งอาจจะพอสามารถถูกมองได้ว่าเป็นตัวอย่างของ “anti-thesis” ที่พยายามท้าทายระเบียบอำนาจภายในระบบการศึกษาไทย กลุ่มดังกล่าวก่อตัวขึ้นในช่วงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนราวปี พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการวิพากษ์โครงสร้างโรงเรียนแบบอำนาจนิยม ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบเรื่องทรงผม เครื่องแบบ การลงโทษในโรงเรียน เสรีภาพในการแสดงออก สิ่งสำคัญคือ ข้อเรียกร้องของกลุ่มมิได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องทรงผม อย่างที่สังคมบางส่วนลดทอนความหมายไว้เท่านั้น หากแต่เป็นการตั้งคำถามต่อโครงสร้างวัฒนธรรมการเชื่อฟังทั้งหมดที่ดำรงอยู่ในโรงเรียนไทย ตัวอย่างเช่น การเรียกร้องสิทธิในการแต่งกายตามอัตลักษณ์ การยกเลิกการลงโทษที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการผลักดันให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่นักเรียนสามารถวิพากษ์และมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการจากผู้มีอำนาจจำนวนมากกลับสะท้อนลักษณะของการแข่งแข่งวิชาชีพ อย่างชัดเจน กล่าวคือ แทนที่ความขัดแย้งดังกล่าวจะถูกเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงและนำไปสู่การสังเคราะห์ทางสังคม กลุ่มนักเรียนเลวกลับถูกตีตราว่าเป็นเด็กก้าวร้าว เป็นคนถูกชักจูงง่าย “ทำลายวัฒนธรรม” หรือ “ไม่รู้จักหน้าที่” น่าสนใจตรงที่ว่า ข้อกล่าวที่ว่าถูกชักจูงง่าย หรือง่าย ๆ โดน “ล้างสมอง” เยาวชนไม่ใช่เรื่องใหม่ ๆ เลย หากปรากฏให้เห็นมาแล้วตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ตัวอย่างสำคัญคือบทสนทนาเรื่อง Theages ของ Plato ซึ่งสะท้อนความกังวลของผู้ปกครองชาวเอเธนส์ที่หวาดระแวงว่าโซฟิสต์ (Sophists) จะชักจูงเยาวชนให้ตั้งคำถามต่อค่านิยมดั้งเดิมของสังคม สิ่งที่น่าสนใจคือ ในสายตาของผู้ใหญ่ยุคนั้น การคิดอย่างวิพากษ์และการใช้วาทศิลป์กลับถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อระเบียบทางสังคมมากกว่าจะเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ Plato เองเลยเสนอภาพของการศึกษาที่แตกต่างออกไปผ่านตัว

¹⁵ กลุ่มนักเรียนเลว (Bad Student Movement) เป็นขบวนการเคลื่อนไหวของนักเรียนไทยในช่วง พ.ศ. 2563–2564 ที่เรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาและสิทธิเสรีภาพในโรงเรียน

ละคร Socrates โดยมองว่าหน้าที่ของครูมิใช่การบรรจุความรู้หรืออุดมการณ์ลงในจิตใจของผู้เรียนทั้งหมดนะ แต่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยชักนำให้ผู้เรียนค้นพบความจริงและศักยภาพทางปัญญาที่มีอยู่แล้วภายในตนเอง แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับอุปมาเรื่อง maieutics ของ Socrates ซึ่งมองว่าความรู้มิได้ถูกถ่ายทอดแบบทางเดียว ปัจจัยของความรู้ต้องเกิดจาก (1) กระบวนการตั้งคำถาม (2) การสนทนา และ (3) การใคร่ครวญอย่างต่อเนื่อง ในแง่นี้ การศึกษาที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์จึงแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากการล้างสมอง เพราะเป้าหมายมิใช่การทำให้ผู้เรียนเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เป็นการสร้างความสามารถในการตรวจสอบ วิจาร์ณ และแม้กระทั่งตั้งคำถามต่อผู้สอนเองได้ กระบวนการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิด Critical Pedagogy ของ Paulo Freire ซึ่งมองว่าการศึกษาเพื่อปลดปล่อยต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนมีสถานะเป็นผู้ร่วมสร้างความรู้ มากกว่าจะเป็นเพียงผู้รับสารจากอำนาจเบื้องบนเพียงฝ่ายเดียว ประเด็นที่น่าสนใจในไทยคือ ผ่านมาหลายพันปี แต่ในหลายกรณี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ที่เห็นต่างจากคนปกติ ดันถูกโรงเรียนคุกคาม เรียกผู้ปกครองเข้าพบ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือถูกใช้มาตรการทางวินัยเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว ไม่ต่างอะไรกับเรื่อง Theages เลยที่มีมาตั้งแต่ยุคกรีก-เอเธนส์ ในขณะเดียวกันเอง การชุมนุมของนักเรียนบางส่วนยังเผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมายจากรัฐอีกด้วย สถานการณ์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างครูกับนักเรียน รวมถึงระหว่างรัฐกับเยาวชน มิได้เปิดพื้นที่ให้ความขัดแย้งพัฒนาไปสู่การสังเคราะห์ที่จะนำไปสู่จิตสำนึกในระดับที่สูงขึ้น ตรงกันข้าม ความเห็นต่างกลับถูกทำให้เจียบหรือถูกทำให้กลายเป็นสิ่งผิดปกติ ทำยที่สุด ผู้เรียนจึงค่อย ๆ ซึมซับจิตสำนึกที่ผิดพลาด กล่าวคือ ความเชื่อที่ทำให้การยอมจำนนต่ออำนาจถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติและถูกต้อง ที่ทำให้ต้องเคารพและยอมรับต่ออำนาจและการเชื่อฟังโดยไม่ตั้งคำถามว่านี่คุณธรรมสูงสุดหรือไม่ ในมิติหนึ่ง กระบวนการดังกล่าวอาจอธิบายผ่านแนวคิดของ Pierre Bourdieu เรื่อง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ (symbolic violence) ได้ ซึ่งหมายถึงรูปแบบของอำนาจที่มีได้บังคับผ่านกำลังโดยตรง หากแต่ทำให้ผู้ถูกรอบงายยอมรับโครงสร้างอำนาจนั้นว่าเป็นเรื่องปกติและชอบธรรม (Bourdieu, 1977)

ในอีกมิติหนึ่ง ปัญหาสำคัญของระบบการศึกษาไทยอาจมิได้อยู่ที่การมีระเบียบ เพียงอย่างเดียวเพราะอยู่ที่การทำให้ความขัดแย้ง การปฏิเสธ และการตั้งคำถามกลายเป็นสิ่งต้องห้าม จนกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกเชิงวิภาษวิธีถูกแช่แข็งไว้โดยปริยาย ดังที่ Hegel เคยเขียนไว้ว่า

“ชีวิตของจิตวิญญาณ มิใช่ชีวิตที่หวาดหนีความตาย... หากแต่คือชีวิตที่สามารถเผชิญ ทนอยู่กับมัน และดำรงตนเองไว้ภายในมันได้”

(Hegel, 1807/2018, p. 19)

จากมุมมองดังกล่าว อาจตีความได้ว่า จิตสำนึกมีอาจเติบโตได้ผ่านการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หากแต่ต้องเผชิญหน้ากับการปฏิเสธ ความไม่มั่นคง และการสั่นคลอนของความจริงเดิมอยู่เสมอ ข้าพเจ้ามีทัศนะและความเห็นว่า เมื่อระบบการศึกษาไทยพยายามทำให้ทุกความขัดแย้งเจียบลง และทำให้การเชื่อฟังกลายเป็นคุณธรรมสูงสุด พื้นที่ของการพัฒนาจิตสำนึกจึงถูกปิดตายลงไปพร้อมกันด้วย ภายใต้ระบบการศึกษาไทย นักเรียนจำนวนมากจึงมิได้เชื่อฟังเพราะหวาดกลัวการลงโทษเพียงอย่างเดียว ทว่ากำลังซึมซับความคิดที่ว่า

เชื่อฟังครุ การไม่ได้แย้ง หรือการยอมจำนนต่อระเบียบ เป็นคุณลักษณะของแม่แบบของคำว่าเด็กดี กระบวนการเช่นนี้ทำให้อำนาจมิได้ดำรงอยู่เพียงภายนอกตัวมนุษย์ มันกำลังฝังตัวลงในจิตสำนึกและรสนิยมของปัจเจกอย่างแนบเนียน จนท้ายที่สุด ผู้ถูกรอบงำเองกลับกลายเป็นผู้ช่วยผลิตซ้ำโครงสร้างอำนาจนั้นโดยไม่รู้ตัว ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ การเชื่อฟังจึงมิได้ดำรงอยู่เพียงในฐานะพฤติกรรมทางวินัย กล่าวคือ มันกำลังค่อย ๆ ถูกทำให้กลายเป็นคุณค่าทางศีลธรรม นักเรียนจำนวนมากเรียนรู้ที่จะมองความสงบเสงี่ยม การไม่ได้แย้ง และการยอมรับอำนาจว่าเป็น ความดี ขณะที่การตั้งคำถามกลับถูกทำให้สัมพันธ์กับความก้าวร้าว ความไม่เหมาะสม หรือความเป็นภัยต่อระเบียบสังคม กระบวนการเช่นนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ Nietzsche เรียกว่า ศีลธรรมแบบทาส ซึ่งคุณค่าทางศีลธรรมถูกสร้างขึ้นจากการยอมจำนนและการกดทับเจตจำนงของตนเอง ซึ่ง จะได้รับการอธิบายต่อไปในส่วนถัดไปของบทความ

1.2 การวิพากษ์ศีลธรรมที่เกิดจากความแค้นเคือง (Ressentiment) และการติดอยู่ในพันธนาการของ "ความดี-ความชั่ว" (Good and Evil)

เมื่อนิทเช่จะเป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่วิพากษ์ปรัชญาเยอรมันอย่างรุนแรงและเกลียดแค้นความคิดของจิตนิยมมาก เฮเกลพยายามอธิบายทุกอย่างในจักรวาล เช่นประวัติศาสตร์, ศาสนา, รัฐ และว่าด้วยเรื่องของจิตวิญญาณที่เฮเกลเรียกมันว่า Geist ให้ลงล็อกในระบบเดียวที่เรียกว่า Dialectics นิทเช่จึงโกรธและเกลียดมากถึงขั้นในงาน *Twilight of the Idols (1889)* Chapter: Reason in Philosophy นิทเช่เปิดโจมตีแนวคิดอภิปรัชญา และ abstraction ขนาดใหญ่ ซึ่งนักวิชาการจำนวนมากตีความว่าถึงไปที่ Hegel ด้วย เช่นประโยคที่นิทเช่กล่าวว่า “I mistrust all systematizers.” (Nietzsche, 1889/2008, p. 17) เพราะนิทเช่มีความเห็นว่า นักคิดฝั่งเยอรมันพยายามบีบความจริงให้เข้ากับสูตรที่ตัวเองคิดขึ้น นิทเช่โจมตี German idealism รวมถึงแนวคิดเรื่อง “truth” แบบ absolute ในหนังสือ *On the Use and Abuse of History for Life (1874)* มีโควตแรง ๆ อยู่หนึ่งอย่างที่นักวิชาการหลายคนก็คิดว่าเป็นการแซะแนวคิด Hegel เรื่องประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน ที่พอเห็นได้ชัดคือ ประโยคที่เขียนว่า “History serves life.” (Nietzsche, 1874/1997) นัยคือประวัติศาสตร์ไม่ควรเป็น ระบบความจริงสมบูรณ์ แบบเฮเกล หากต้องรับใช้ชีวิตมนุษย์ แต่สิ่งที่น่าสนใจว่า ในอีกมิติหนึ่งนิทเช่กลับมองเห็นปัญหาร่วมเดียวกันกับเฮเกล คือเรื่องของปัญหาของมนุษย์ที่ติดอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ จนไม่สามารถพัฒนาจิตสำนึกและเสรีภาพของตนเองได้อย่างแท้จริง เพียงแต่นิทเช่ไม่ได้อธิบายผ่านรัฐหรือจิตสมบูรณ์แบบเฮเกล นิทเช่จะมองและมุ่งเน้นอธิบายผ่านกรอบการวิพากษ์ศีลธรรมวัฒนธรรม และ อำนาจที่ซ่อนอยู่ในคุณค่าทางสังคมมากกว่า ถ้าให้สรุปอย่างเข้าใจง่าย เฮเกลจะอธิบายปัญหาดังกล่าวผ่านความสัมพันธ์แบบนาย-บ่าว โดยที่จิตสำนึกของบ่าวที่ถูกกดทับภายใต้โครงสร้างการยอมรับที่ไม่เท่าเทียม แต่นิทเช่ก็จะอธิบายปรากฏการณ์คล้ายคลึงกันผ่านแนวคิดเรื่อง ศีลธรรมแบบทาส และภาวะ ressentiment ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ไม่สามารถแสดงเจตจำนงแห่งอำนาจ (will to power) ของตนเองออกมาได้โดยตรงแทน ซึ่งแนวคิดเรื่องเจตจำนงแห่งอำนาจนี้ ค่อนข้างจะเด่นชัดและมีน้ำหนักพอสมควร ในงานเขียน *On the Genealogy of Morality* นิทเช่เสนอว่า ศีลธรรมมันไม่ใช่สิ่งที่บริสุทธิ์หรือความจริงสากลหรอก ก็แค่เป็นผลผลิตทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มอำนาจบางประเภทเพื่อทำมาควบคุมมนุษย์ โดยให้นิยาม

สิ่งนี้ว่า ศีลธรรมแบบทาส (Slave Morality) ที่มีที่มาจากความคับแค้นสะสมของผู้ไร้อำนาจ (ressentiment) ในความหมายของ ressentiment ที่นี้ นิทเซ่หมายถึง ความคับแค้นที่ไม่สามารถระบายออกเชิงอำนาจได้ จนต้องเปลี่ยนเป็นการสร้างระบบคุณค่าทางศีลธรรมขึ้นมาต่อต้านผู้มีพลัง ส่งผลให้ท้ายที่สุดคนอ่อนแอได้สร้างระบบศีลธรรมขึ้นมาเพื่อทำให้คนนั้นคล้อยตาม (conformity) เกิดความเชื่อฟัง ความอ่อนน้อม และ ไม่คิดอยากที่จะต่อต้านอำนาจ กลายเป็นสิ่งตั้งงามทางศีลธรรมแทน ศีลธรรมลักษณะนี้ ไม่ได้ช่วยปลดปล่อยมนุษย์แต่อย่างใด กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ค่อย ๆ สูญเสียพลังในการคิดและสร้างคุณค่าด้วยตนเองไป ข้อเสนอสนับสนุนสำคัญ อยู่ในตัวงานของนิทเซ่ที่อธิบายว่า วัฒนธรรมสมัยใหม่กำลังผลิต ให้เกิดความเชื่อง (tame animal) ด้วยกระบวนการทางศีลธรรมและอารยธรรม โดยอาจจะใช้อะไรบางอย่าง ทำให้มนุษย์ค่อย ๆ สูญเสียความเป็นปัจเจกและยอมจำนนต่อศีลธรรมของฝูงชนในที่สุด (Nietzsche, 2007, Essay I, §11–12) ผลลัพธ์ตรงนี้ มนุษย์ถูกทำให้เชื่อว่าการเชื่อฟัง ยอมทำตาม คือความดี และ “การตั้งคำถาม” คือความผิดปกติ จึงเป็นเหมือนกับการติดอยู่ในกรงขังหรือพันธนาการ ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดคำถามสำคัญว่า สิ่งที่เราถูกขัดเกลามา ตั้งแต่เด็กนั้นเป็นอำนาจหรือความดีจริงหรือไม่? เพราะหากมันไม่ใช่ความดี แต่เป็นอำนาจที่กำลังก่อตัวเป็นกระบวนการที่ทำให้อำนาจค่อย ๆ กลายเป็น “ศีลธรรม” จนมนุษย์เริ่มยินยอมต่อการถูกควบคุมโดยไม่รู้ตัว จากมุมมองดังกล่าว อาจตีความได้ว่า เราคงได้กลายเป็นมนุษย์ที่ถูกทำให้เชื่องไปโดยปริยายทั้งสิ้น เมื่อลองพิจารณาในระดับโครงสร้าง จะพบว่า นิทเซ่ไม่ได้กำลังวิจารณ์เพียงศาสนาหรือศีลธรรมเท่านั้น หากแต่กำลังชี้ให้เห็นกระบวนการผลิตความจริงที่ทำงานผ่านสถาบันทางสังคมอย่างลึก ๆ กล่าวคือ คุณค่าบางประเภทถูกทำให้กลายเป็น ความจริงตามธรรมชาติ ผ่านอำนาจ กฎหมาย การศึกษา และการตัดสินเชิงศีลธรรม จนมนุษย์จำนวนมากไม่อาจตระหนักได้เลยว่า สิ่งที่ตนเชื่อว่าเป็นความจริงนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงผลผลิตทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยอำนาจบางรูปแบบเท่านั้น นิทเซ่อธิบายกลไกดังกล่าวผ่านแนวคิดที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เพลโตเรียกว่า Noble Lie¹⁶ หรือ “คำลวงอันสูงส่ง” กล่าวคือ สังคมจำเป็นต้องสร้างเรื่องเล่าหรือชุดความจริงบางประเภทขึ้นมา เพื่อรักษาระเบียบของสังคมและทำให้มนุษย์เชื่อฟังต่อโครงสร้างอำนาจเพลโตเสนอเรื่องตำนานโลหะ ที่ผูกโยงชีวิตและจิตวิญญาณของมนุษย์เข้ากับโลหะ หากผู้ใดมีจิตวิญญาณผสมกับทองคำ ผู้นั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้ปกครอง ถ้ามีส่วนเป็นเงิน ผู้นั้นย่อมเกิดมาเป็นนักรบเป็นต้น จุดประสงค์ที่เพลโตใช้กลวิธีนี้เพื่อทำให้ทุกคนยอมรับในบทบาทของตนเอง โดยเพลโตมองว่ามองว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าถึงความจริงทางปรัชญาได้ง่าย และหากทุกคนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน สังคมอาจวุ่นวาย ดังนั้นเขาจึงเห็นว่าบางครั้ง การใช้เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจช่วยให้รัฐดำรงอยู่ได้ดีกว่าการเปิดเผยความจริงทุกอย่าง แต่นักปรัชญาและนักคิดทางการเมืองสมัยใหม่มองว่าแนวคิดนี้อาจถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรม นักคิดอย่าง Karl Popper วิจารณ์ Plato อย่างหนักในหนังสือ The Open Society and Its Enemies โดยมองว่าแนวคิดลักษณะนี้เป็นรากฐานของสังคมแบบเผด็จการ เพราะเมื่อปล่อยให้มีการใช้คุณค่าเหล่านี้สร้างนิยามความหมายใหม่ให้กับบ้านเมือง ผลที่ตามมาจะทำให้คำโกหกอันสูงส่งค่อย ๆ แพร่สภาพถูกทำให้กลายเป็นความจริงกลาง ผ่านศาสนา กฎหมาย ศีลธรรม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จน

¹⁶ แนวคิด Noble Lie ปรากฏใน Republic Book III ของ Plato ผ่านตำนานโลหะ (Myth of Metals)

ท้ายที่สุด มนุษย์ไม่เพียงเชื่อฟังอำนาจเท่านั้น แต่ยังเริ่มควบคุมตนเองตามกรอบศีลธรรมดังกล่าวโดยสมัครใจ อีกด้วย โดยเขามองว่า ผู้ที่มีอำนาจในการนิยามความจริง มักทำหน้าที่ไม่ต่างจากนักบวช กล่าวคือ เป็นผู้ผูกขาดการกำหนดว่าอะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว และมนุษย์ควรดำเนินชีวิตอย่างไร (Nietzsche, 1967, n.141) สิ่งสำคัญคือ อำนาจลักษณะนี้ไม่ได้ทำงานผ่านการบังคับเพียงอย่างเดียว มันทั้งยังทำงานผ่านจิตสำนึกของมนุษย์เอง เมื่อคุณค่าบางประเภทถูกผลิตซ้ำอย่างต่อเนื่อง มนุษย์ก็จะเริ่มเชื่อว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงตามธรรมชาติ และค่อย ๆ ตรวจสอบ ตัดสิน และลงโทษตนเองผ่านกรอบศีลธรรมดังกล่าวโดยไม่รู้ตัวเองว่าทำอะไรลงไป

หากพิจารณาประเด็นดังกล่าวผ่านบริบทของการศึกษาไทย จะพบว่า โรงเรียนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงถ่ายทอดความรู้อย่างเดียว ถ้าเราลองตั้งข้อสังเกตดู โรงเรียนนั้นมีการปลูกฝังบางอย่างที่ทำหน้าที่ผลิตซ้ำจิตสำนึกและคุณค่าบางประเภทให้แก่ผู้เรียนผ่านหลักสูตร ระเบียบวินัย ระบบสอบ ตลอดจนวัฒนธรรมภายในโรงเรียนเอง โดยคุณค่าที่ถูกยกให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือมาตรฐานของนักเรียนที่ดี มักสัมพันธ์กับการเชื่อฟัง การอยู่ในระเบียบ การเคารพลำดับชั้น และการไม่ตั้งคำถามต่อผู้มีอำนาจ เช่น ครูบาอาจารย์ มากกว่าการคิดอย่างอิสระหรือการวิพากษ์เชิงเหตุผล มีสิ่งที่น่าสนใจในแนวคิดของนีทเชตรงที่ นีทเช่มองว่าแม้กระทั่งอุดมคติทางวิทยาศาสตร์หรือมาตรฐานทางวิชาการเอง ก็อาจไม่ได้เป็นกลางอย่างที่สังคมสมัยใหม่เชื่อ หรือหากมาตรฐานเหล่านี้จะสามารถถูกกำหนดโดยชุดคุณค่าบางประเภทก็ได้ โดยเขากล่าวว่า *“Even the ideals of science can be deeply, yet completely unconsciously influenced by decadence”* (Nietzsche, 1967, n.53, p. 34) กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิ่งที่สังคมเรียกมันว่า มาตรฐาน หรือความเป็นวิชาการ อาจไม่ใช่สิ่งบริสุทธิ์ มันอาจจะแฝงไปด้วยอคติทางศีลธรรมและอำนาจบางรูปแบบที่สังคมผลิตซ้ำขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้ สิ่งที่

เราเรียกว่าความจริงแท้และมาตรวัดที่เป็นกลาง ในแต่ละยุคสมัย มักจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ หรือถูกกำหนดโดยคนกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดในสังคมเพื่อใช้ควบคุมคนกลุ่มอื่น หรือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ค่านิยมของตัวเอง โดยที่ผู้ใช้วิทยาศาสตร์เองก็อาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัว เพราะคิดว่าตนเองกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการอยู่ หากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนที่สุด เราต้องย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์การแพทย์และจิตเวชในยุคศตวรรษที่ 19-20 ในยุคนั้น วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกเคยระบุว่ารักร่วมเพศ (Homosexuality) คือโรคจิตเภทหรือภาวะความผิดปกติทางจิตที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา มีการออกตำราวิชาการ มีการทำวิจัย มีการทดลองทางคลินิกอย่างเป็นทางการเป็นระบบรองรับอย่างดีบด ซึ่งในสายตาของคนยุคนั้น มันคือข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่บริสุทธิ์ หรือในหนังสือที่ฟูโกต์เขียน ก็มีการเล่าเรื่องถึงมุมมองคนเห็นต่างทางการเมือง บุคคลชายขอบ ก็ถูกจับไปเป็นผู้ป่วยทางจิต นักวิชาการที่รัฐพยายามสร้างอำนาจสมัยใหม่เปรียบเสมือนจับคนคิดต่างเข้าไปอยู่ที่คุกพาโนปติคอน ¹⁷(Panopticon) จากเดิมที่อำนาจในอดีตใช้การลงโทษทางร่างกาย ฟูโกต์อธิบายว่าพาโนปติคอนเปลี่ยนวิธีการลงโทษมาเป็นการ ควบคุมจิตใจ ทำให้ผู้ถูกปกครองกลายเป็นผู้ควบคุมตัวเอง (Self-discipline) โดยอัตโนมัติ ฟูโกต์ขยายแนวคิดนี้ไปยังสถาบันต่างๆ ในสังคม เช่น โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล หรือแม้แต่การใช้ชีวิตในปัจจุบัน ว่ากลไกของรัฐทำงานในลักษณะเดียวกัน คือการสร้างความรู้สึกรู้สึกว่าเรากำลังถูกจับตาตลอดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม แนวคิดของฟูโกต์สอดคล้องกับสมมติฐานของนีทเช่ เมื่อลองตั้งข้อสังเกตหรือพิจารณาตาม เราจะพบทันทีว่า มาตรฐานวิชาการแพทย์ในวันนั้นไม่ได้เป็นกลางเลย เพราะเคลือบแฝงเต็มไปด้วยอคติทางศีลธรรมแบบคริสเตียนและโครงสร้างสังคมชายเป็นใหญ่ที่มองว่าการรักเพศเดียวกันเป็นสิ่งบาปและผิดธรรมชาติ วงการวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นเพียงแค่ทำหน้าที่แปลงความอคติทางศีลธรรมให้กลายเป็นภาษาทางวิชาการที่ดูน่าเชื่อถือเพื่อใช้สร้างความชอบธรรมในการควบคุมและลงโทษผู้ที่มีรสนิยมทางเพศที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม

หรือถ้าขยับมาในบริบทของการศึกษาและวิชาการไทยในปัจจุบัน เราจะเห็นกลไกนี้ผ่าน "เกณฑ์มาตรฐานผลงานวิชาการ" หรือระบบการให้ทุนวิจัย สังคมมักจะตั้งกติกาว่า งานวิจัยที่เป็นกลางและมีคุณค่าต้องเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีตัวเลขสถิติ มีตัวแปรควบคุมที่ชัดเจน หรือต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่กำหนดเท่านั้น ทว่าในความเป็นจริง มาตรฐานเหล่านี้มักถูกกำหนดโดยกลุ่มนักวิชาการกระแสหลักที่กุมอำนาจในเชิงโครงสร้างและงบประมาณอยู่ ซึ่งกลไกนี้จะคอยคัดกรองและกีดกันงานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยท้องถิ่น หรือความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่ไม่ได้เดินตามขนบแบบตะวันตกให้กลายเป็นงานที่ไม่มีมาตรฐานหรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า คำว่ามาตรฐานวิชาการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อรักษาอภิสิทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของคนกลุ่มเดิม เอาไว้ข่มคนกลุ่มอื่นว่าไม่มีความรู้ที่แท้จริง เป็นเหตุผลที่นีทเช่วิจารณ์ในหนังสือหลาย ๆ เล่ม ว่า สังคมสมัยใหม่กำลังสร้างมนุษย์แบบ homogeneous หรือมนุษย์ที่ถูกทำให้มีรูปแบบเดียวกัน ผ่านการผลิตซ้ำบรรทัดฐานทางศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง จนมนุษย์ค่อย ๆ สูญเสีย instinct และความสามารถในการสร้างคุณค่าของตนเอง (Nietzsche, 1967, n.68) เมื่อพิจารณาในบริบทการศึกษาไทย จะพบว่า ระบบการเรียนจำนวนมากยังคงให้คุณค่ากับความเหมือน มากกว่า ความแตกต่าง ไม่ว่าจะผ่าน

¹⁷ Panopticon เป็นแบบจำลองเรือนจำของ Jeremy Bentham ที่ Foucault ใช้อธิบายการควบคุมผ่านการเฝ้ามอง

เครื่องแบบ ระบบสอบมาตรฐาน หรือวัฒนธรรมการเรียนที่มุ่งผลิตคำตอบเดียวร่วมกัน ผลลัพธ์คือ ผู้เรียนจำนวนมากอาจสามารถจดจำเนื้อหาได้ดี แต่กลับไม่สามารถพัฒนาความสามารถในการตั้งคำถามต่อโครงสร้างความรู้ที่ตนเองกำลังเรียนอยู่ได้เลย

Figure 4

เมื่อนำกรอบคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพการณ์ทางการศึกษาในประเทศไทย ปัญหาสำคัญของ ressentiment ไม่ได้ได้อยู่เพียงการที่มนุษย์อ่อนแอหรือขาดพลังในการก้าวข้าม มันน่ากลัวกว่าตรงที่สังคมสามารถสร้างกลไกทางศีลธรรมขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้คนเฝ้าระวังและควบคุมกันเองโดยสมัครใจ กล่าวคือ อำนาจไม่จำเป็นต้องใช้การบังคับจากเบื้องบนเสมอไป (Censorship) ผู้คนภายในระบบจะเริ่มทำหน้าที่เป็นตัวแทนของศีลธรรม คอยตัดสิน ประณาม และลงโทษผู้ที่แตกต่างออกจากบรรทัดฐานแทนรัฐเองโดยอัตโนมัติ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง บรรยากาศในห้องเรียนไทยที่เราคุ้นเคยกันดี ตั้งแต่เด็กจนโต เรามักจะถูกสอนให้ลุกขึ้นสวัสดีครูพร้อมกันอย่างเป็นระเบียบ นั่งหลังตรง และก้มหน้าจดตามกระดานโดยห้ามส่งเสียงดัง พอมีคนไม่ทำตามระเบียบที่วางไว้ ก็จะมีคนในสังคมพยายามกดดันและต่อว่าให้เขาเป็นไปตามแบบของสังคม หรือให้เป็นไปตามวลีที่กล่าวว่า “เข้าเมืองลี้ว ต้องลี้วตาตาม” สิ่งนั้นสะท้อนกลไกสำคัญที่น่าสนใจว่าด้วยเรื่อง ressentiment อย่างที่เห็นได้ชัด ๆ คือ ผู้ถูกกดทับไม่สามารถดึงอำนาจหรือความสามารถของผู้อื่นมาเป็นของตนเองได้โดยตรง จึงหันไปใช้กระบวนการเช่นนี้ทำให้มนุษย์จำนวนมากไม่ได้พัฒนาตนเองเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัด เพราะในโลกความเป็นจริง ข้าพเจ้ามองว่า มนุษย์เรามีความปรารถนาในอำนาจและความโดดเด่นในตัวเอง คนทุกคนล้วนอยากเก่ง อยากมีความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ และอยากให้คนอื่นยอมรับในศักยภาพของตัวเอง แต่ปัญหามันเริ่มขึ้นตรงที่ตัวโครงสร้างของการศึกษาไทยอาจไม่ได้เอื้อให้ทุกคนทำแบบนั้นได้ ไม่ว่าจะด้วยปัญหาาระบบที่เน้น

การควบคุมคนหมู่มาก หรือความไม่พร้อมของบุคลากรที่ไม่อาจรองรับความแตกต่างของเด็กได้ทุกคน พอคนคนหนึ่งมีความอยากจะฉลาด อยากจะตั้งคำถามท้าทายเพื่อพัฒนาตัวเอง แต่ระบบกลับไม่มีพื้นที่ให้เขาตั้งคำถามนั้นออกมาใช้ได้ตรง ๆ แทนที่ระบบหรือคนรอบข้างจะยอมรับในความบกพร่องแล้วหันมาพัฒนาตัวเอง สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นคนที่เกิดความรู้สึกขัดแย้งจาก superego ตัวอย่างจึงใช้กลวิธานป้องกันตัวเอง (Self-Mechanism) โดยการหันไปโจมตีและลดทอนคุณค่าของเด็กที่คิดต่างคนนั้นแทน กระบวนการนี้เองที่ทำให้สังคมไทยหันมาสร้างกรอบศีลธรรมชุดใหม่ขึ้นมาหลอกตัวเอง เด็กที่ฉลาดเกินไปหรือกล้าตั้งคำถามจะถูกตบให้เข้าที่ด้วยการตราหน้าทันทีว่าเป็นเด็กก้าวร้าว หรือเป็นเด็กมีปัญหา ในขณะเดียวกัน ระบบก็เลือกที่จะอวยยศให้ความเชื่องฟัง ความเรียบร้อย และการนั่งเงียบๆ ทำตามคำสั่งอย่างไร้ข้อกังขา กลายเป็นนิยามของคำว่าเด็กดี ค่านิยมแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น เพราะมันถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจนทำให้เรากลายเป็นสังคมที่ชอบรูปประฉามคนเด่นคนต่าง โดยที่เราคิดไปเองอย่างบริสุทธิ์ใจว่ากำลังทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ศีลธรรมอันดีงามอยู่ ทั้งที่แท้จริงแล้วมันคือกลไกของคนอ่อนแอที่ไม่กล้าก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเอง

สิ่งที่น่าวิตกก็คือ กระบวนการเช่นนี้มีได้ดำรงอยู่เพียงในระดับของศีลธรรมเท่านั้น มันกำลังค่อย ๆ ฝังตัวลงในโครงสร้างวัฒนธรรมและระบบการศึกษาอย่างแนบเนียน โดยที่ไม่มีใครมองออกเลย ผู้เรียนจำนวนมากจึงค่อย ๆ เรียนรู้ว่าการอยู่รอดภายในระบบมิได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการคิด หากแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ conform ต่อบรรทัดฐานของฝูงชนให้ได้มากที่สุด ส่งผลให้ในที่สุดกลายเป็นเพียงมนุษย์ที่ทำตามฝูงชน หากกล่าวในภาษาของ Hegel นั้นหมายความว่า พื้นที่ของ negation หรือการปฏิเสธ ซึ่งควรเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเกิด self-consciousness ได้ถูกทำให้เป็นสิ่งผิดปกติกไปแล้ว ขณะที่ในภาษาของ Nietzsche มนุษย์กำลังถูกทำให้ติดอยู่ภายในกรงขังศีลธรรมที่สังคมสร้างขึ้น จนไม่สามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ชีวิตของตนเองได้อีกต่อไป ตามความหมายของนีทเช่ ในหนังสือ *Thus Spoke Zarathustra* (1883) ที่ตัวของเขาวิจารณ์สังคมสมัยใหม่อย่างรุนแรงว่า ระบบชนชั้นกำลังผลิตมนุษย์ที่ไม่ต้องการความแตกต่าง ให้ไม่กล้ารู้จักเสียง แม้แต่การสร้างคุณค่าให้ชีวิตของตนเองก็ไม่ต้องการต่อไป (Nietzsche, 1883/2006, p. 17) กล่าวคือ มนุษย์ค่อย ๆ ถูกชนชั้นนำหรืออำนาจจากบางสิ่งทำให้ต้องการความเหมือนกัน มีความกลมเกลียว (harmony) มากกว่าการเป็นตัวของตัวเอง ปรากฏการณ์เช่นนี้สามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในสังคมร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ระบบการศึกษาที่เน้นการท่องจำ เน้นสอบได้ และมีจุดประสงค์หลักเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้วุฒิการศึกษา หางานบริษัทหรือบรรจุราชการได้ มากกว่าที่จะต้องการให้นักเรียนจบไปเป็นผู้ประกอบการ เป็นนักคิด นักวิชาการ ในสังคมส่วนใหญ่ หรือเรื่องขององค์ความรู้สามารถนำไปติดต่อและปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้จริง เช่น วิชาประวัติศาสตร์จุดมุ่งหมายของแก่นวิชา ดังที่ E.H Carr เคยกล่าวเปิดหนังสือ *What is History* มองว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่ข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์ที่นำมาเรียงกัน กล่าวคือ กระบวนการต่อเนื่องที่อดีตส่งผลมาถึงกับปัจจุบัน เป็นรูปแบบลูกโซ่ของเหตุและผล (chain of causation) กล่าวคือ อดีตเป็นเหตุมาทำให้เป็นเรื่องราวปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นผลที่ทำให้เป็นอนาคต (Carr, 1961) แต่ในกระบวนการศึกษามองว่าประวัติศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ท่องจำเท่านั้น พร้อมกับยึดแนวคิดเกี่ยวกับชาตินิยมหรือการมองว่าเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สูงส่ง ใช้เพียงแค่แนวคิดปฐมภูมิของนักประวัติศาสตร์ไทยในการเรียนเป็นส่วนใหญ่

หรือวิชาจริยธรรม เราไม่เคยได้เรียนจริยศาสตร์อื่นใดเลย นอกจากพระพุทธศาสนา ในทางที่จริงจังจะมีจริยศาสตร์ตะวันตก-ตะวันออกสอนมากกว่าพุทธศาสนา เพื่อให้ความเป็นกลางกับเด็กนักเรียน ในปัจจุบันนักเรียนไทยมีพหุนิยมทางวัฒนธรรมมากขึ้น กล่าวคือ บางคนนับถือพุทธ บางคนนับถือคริสต์ หรือที่มากกว่าไปกว่านั้น การเติบโตของศาสนาอิสลามมากขึ้นมาก ๆ ในไทย ดังนั้นการสอนแต่พุทธศาสนาอย่างเดียวนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นการยัดให้นักเรียนเป็นพุทธมามกะได้หรือไม่ เพราะโรงเรียนในไทยเกือบทุกโรงเรียนเครือข่ายกระทรวงการศึกษาบังคับสวดมนตร์แบบพุทธศาสนา และบังคับให้เรียนพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว อีกทั้งหนังสือเรียนจริยธรรมของการศึกษาไทยที่ยังเชื่อมโยงคำว่าพุทธจริยศาสตร์เข้ากับพุทธศาสนา ทั้งที่จริงแล้ว ทั้งสองนี้ควรแยกกัน กล่าวคือ พุทธจริยศาสตร์คือปรัชญาที่ศึกษาศีลธรรมของมนุษย์โดยใช้กรอบเหตุผลพิจารณาของพุทธศาสนาว่า สิ่งใดคือสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ หรือการกระทำใดเป็นความดีและความชั่ว แต่เนื้อหาในหนังสือที่เรียนในไทย อาทิเช่น ส32101, 32103 กลับไม่มีการพูดถึงหลักธรรม เกณฑ์พิจารณา แต่ผนวกไปเรื่องประเพณี วัฒนธรรมอย่างการทำบุญ พิธี ประเพณีขนบธรรมเนียมเข้ามามากกว่า ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ควรนำมารวมกันเด็ดขาด พุทธศาสนาคือพุทธศาสนา พุทธจริยศาสตร์ย่อมคือพุทธจริยศาสตร์ เพราะจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจผิดได้ว่า การทำตามประเพณี คือการทำความดี ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่สอดคล้องกัน สิ่งนี้ข้าพเจ้ามองว่าเป็นสร้างเงื่อนไขให้ผู้เรียนพยายามคิดให้ถูกตามแบบและเป็นแม่พิมพ์ มากกว่าสอนให้คิดอย่างสร้างสรรค์หรือวิพากษ์สิ่งที่ได้รับมา เด็กจำนวนมากจึงเติบโตขึ้นพร้อมความเคยชินต่อการรอคำตอบจากอำนาจ มากกว่าการแสวงหาความจริงด้วยตนเอง จนสุดท้ายก็กลับกลายมาเป็นวงจรที่ผู้ใหญ่สอนต่อเด็กให้คิดตามกันเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมจากสื่อสังคมก็ยิ่งตอกย้ำสภาวะดังกล่าวตรงที่ไปให้ความสำคัญกับระบบที่ให้รางวัล ชื่นชม กับคนที่มีความคิด การคิดตามกระแส เป็นไปตามการแสดงความเห็นที่สอดคล้องกับคนหมู่มาก หรือการทำตัวให้เข้าพวกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกต่อต้านทางสังคม จนในที่สุดผู้คนจำนวนไม่น้อยหรือคนเห็นต่างจากคนหมู่มาก เริ่มไม่กล้าแสดงตัวตนที่แท้จริง เพราะกลัวว่าจะถูกปฏิเสธจากฝูงชน หรือกลายเป็นพวก dogma ในสายตาของฝูงชน สำหรับนิตเช่ เขาเชื่อว่า นี่ความเสื่อมถอยของพลังชีวิตมนุษย์ มนุษย์มิได้ดำรงอยู่ในฐานะผู้สร้างคุณค่าอีกต่อไปแล้ว เรากลับกลายเป็นเพียงผู้บริโภคคุณค่าที่สังคมกำหนดไว้แล้วเท่านั้น โดยตัวของเขาได้มีการอภิปรายพร้อมกับเสนอภาพของมนุษย์ตัวสุดท้าย (Last Man) ซึ่งอาจถือเป็นหนึ่งในคำวิจารณ์สังคมสมัยใหม่ที่รุนแรงที่สุดของเขา กล่าวคือ มนุษย์ประเภทนี้มีใช้มนุษย์ที่เลวร้ายในความหมายทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่สูญเสียความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณที่สนใจแต่การเอาตัวรอดไปวัน ๆ มากกว่าที่จะไปค้นหาความหมายของชีวิตหรือการตั้งคำถามกับตัวเอง นิตเช่กล่าวอย่างเสียดสีว่า “มนุษย์ยังคงทำงาน เพราะงานได้กลายเป็นความบันเทิงหรือการเอาตัวรอดชนิดหนึ่งไปแล้ว เพียงแต่ทุกคนต่างระวังไม่ให้ความบันเทิงนั้นรุนแรงหรือทรมาณเกินรับไหว” (Nietzsche, 1883/2006, p. 18) ซึ่งหากพิจารณาจากบริบทของนิตเช่ เขาอาจจะกำลังเสียดสีถึง สังคมที่มนุษย์ยังคงเรียน ทำงาน และใช้ชีวิตตามปกติ การดำรงอยู่ทั้งหมดกลับกลายเป็นเพียงวงจรของการแข่งขัน การบริโภค และการเอาตัวรอด มากกว่าการแสวงหาความหมายของชีวิตอย่างแท้จริง จากที่กล่าวมาสิ่งสำคัญคือ เมื่อมนุษย์เริ่มให้คุณค่ากับ ความสบาย มากกว่าความหมาย มนุษย์ก็จะค่อย ๆ หยุดตั้งคำถามกับชีวิต หยุดสร้างสรรค์ และหยุดก้าวข้ามตนเอง (self-overcoming) จนกลายเป็นเพียงผู้ดำรงอยู่ไปวัน ๆ ภายใต้ระบบสังคม เศรษฐกิจ หรือศีลธรรมที่ผู้อื่นกำหนด

ไว้ มันเลยอาจจะส่งผลให้สังคมไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพหรือการสร้างคุณค่าใหม่ได้อย่างแท้จริง เพราะเมื่อมนุษย์จำนวนมากเริ่มคุ้นชินกับการดำรงอยู่ภายใต้กรอบความคิดและระบบคุณค่าที่ถูกกำหนดมากกว่าที่จะตั้งคำถามหรือก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมของตนเอง ภาวะเช่นนี้จะทำให้สอดคล้องทั้งกับอุดมคติของ Hegel ที่มองว่าประวัติศาสตร์และจิตสำนึกมนุษย์ควรเคลื่อนไปข้างหน้าผ่านกระบวนการปะทะและสังเคราะห์ (synthesis) เพื่อพัฒนาสู่เสรีภาพที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน และไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เปรียบเสมือนว่าถูกแช่แข็งอยู่ และไม่สอดคล้องกับนิตเช่ ที่เชื่อว่ามนุษย์ควรสร้างคุณค่าใหม่และก้าวข้ามตนเองไปสู่ภาวะของ Übermensch หรือ “คนเหนือคน” ด้วยเช่นกัน ตรงกันข้าม สังคมกลับตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่า passive nihilism กล่าวคือ มนุษย์มิได้ลุกขึ้นสร้างความหมายใหม่ให้ชีวิตหลังจากคุณค่าเดิมเสื่อมสลายลง หากแต่เลือกยอมจำนนต่อความว่างเปล่าและดำรงชีวิตไปอย่างเฉื่อยชา ภายใต้ความสบาย ความมั่นคง และการผลิตซ้ำ ๆ จนท้ายที่สุดสังคมก็วนเวียนอยู่กับวงจรเดิมอย่างไร้ทิศทาง และไม่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงประวัติศาสตร์อย่างที่เคยกลอุบายเอาไว้

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอข้างต้นมิได้หมายความว่า ระบบการศึกษาในฐานะโครงสร้างทางสังคมควรถูกปฏิเสธทั้งหมด หรือการมีอยู่ของระเบียบ วินัย และอำนาจในสถาบันการศึกษาจะเป็นสิ่งเลวร้ายโดยตัวมันเอง เพราะในอีกด้านหนึ่ง นักสังคมวิทยาสาย functionalism อย่าง Émile Durkheim มีความเห็นว่า การศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างเอกภาพทางศีลธรรม และทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันภายใต้บรรทัดฐานร่วมของสังคมได้ กล่าวคือ หากปราศจากวินัย กฎเกณฑ์ หรือคุณค่าร่วมบางประการ สังคมอาจเข้าสู่ภาวะไร้ระเบียบ (anomie) จนไม่สามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคง การมีอยู่ของลำดับชั้นบางรูปแบบจึงอาจเป็นเงื่อนไขจำเป็นของการจัดการศึกษาในระดับมวลชน เช่น ครูจำเป็นต้องมีบทบาทในการกำกับชั้นเรียน หรือระบบการศึกษาจำเป็นต้องมีมาตรฐานกลางบางประการเพื่อให้การเรียนรู้สามารถดำเนินไปได้จริง ปัญหาสำคัญอาจมิได้อยู่ที่การมีอยู่ของอำนาจ แต่อำนาจดังกล่าวเปิดพื้นที่ให้เกิดการวิพากษ์ การโต้แย้ง และการสร้างตัวตนใหม่ได้มากนักน้อยเพียงใด เพราะเมื่อใดก็ตามที่ authority ค่อย ๆ เปลี่ยนจากหน้าที่เชิงโครงสร้าง (functional authority) ไปสู่อำนาจสัมบูรณ์ (absolute authority) ที่ไม่สามารถถูกตั้งคำถามได้ เมื่อนั้นระบบการศึกษาก็อาจเริ่มเปลี่ยนจากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ไปสู่กลไกการผลิตซ้ำความเชื่อฝังแน่น ในอีกด้านหนึ่ง แม้ข้อวิพากษ์ของนิตเช่จะทรงพลังอย่างมากต่อการเปิดโปงกระบวนการสร้างมนุษย์เชิงผ่านศีลธรรมของฝูงชน แต่แนวคิดของนิตเช่เองก็มีใช้สิ่งที่ปราศจากปัญหาเช่นกัน เพราะหากผลึกแนวคิดเรื่องการสร้างคุณค่าด้วยตนเองไปจนสุดขีด ก็อาจนำไปสู่คำถามสำคัญว่า แล้วสังคมจะสามารถดำรงความรับผิดชอบร่วมกันหรือความเท่าเทียมได้อย่างไร? หากทุกคนต่างยืนยันเจตจำนงของตนเองโดยไม่เหลือกรอบคุณค่าร่วมใดเลย อีกทั้งแนวคิดเรื่อง Übermensch หรือการก้าวข้ามศีลธรรมเดิมของนิตเช่ ยังเคยถูกตีความและนำไปใช้อย่างบิดเบือนในทางการเมืองหลายครั้ง จนเกิดข้อถกเถียงว่า การยกย่องมนุษย์ที่เหนือกว่าอาจเปิดพื้นที่ให้เกิดความชอบธรรมของอำนาจนิยมในรูปแบบใหม่ก็ได้ ถ้าพิจารณาผ่านกรอบคิดของ Michel Foucault ก็อาจกล่าวได้ว่า แม้แต่ความคิดเรื่องเสรีภาพหรือการเป็นตัวของตัวเองเอง ก็อาจมิได้อยู่นอกอำนาจอย่างที่มีมนุษย์เข้าใจ เพราะอำนาจมิได้ดำรงอยู่เพียงในรัฐ โรงเรียน หรือผู้มีอำนาจเท่านั้น โดยแทรกซึมอยู่ในภาษา ความรู้

วาทกรรม และวิธีคิดของมนุษย์ Foucault อาจย้อนตั้งคำถามกลับต่อข้อเสนอของนีทเซว่า มนุษย์จะสามารถหลุดพ้นออกจากโครงสร้างอำนาจได้จริงหรือไม่? หรือท้ายที่สุดแล้ว แม้แต่การต่อต้านก็ยังดำรงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอำนาจอีกชุดหนึ่งอยู่ดี ยังมีคำถามสำคัญในเชิงการศึกษาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน กล่าวคือ เด็กทุกคนพร้อมสำหรับเสรีภาพในการคิดอย่างแท้จริงหรือไม่ เพราะในทางปฏิบัติ การคิดเชิงวิพากษ์มิได้เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ ต้องอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และทรัพยากรทางการศึกษาในระดับหนึ่ง อีกทั้งในระบบการศึกษามวลชน รัฐอาจจำเป็นต้องใช้มาตรฐานกลางบางประการเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปได้จริง คำถามจึงอาจมิใช่ว่า “เราควรทำลายระบบการศึกษาเดิมทั้งหมดหรือไม่” หากแต่คือ เราจะออกแบบระบบการศึกษาที่สามารถรักษาสมดุลระหว่าง ระเบียบร่วมของสังคมกับเสรีภาพในการคิดได้อย่างไร

ปัญหาของการศึกษาอาจมิได้อยู่ที่การมีอยู่ของอำนาจเพียงอย่างเดียว มันขึ้นอยู่กับสังคมจะเริ่มเชื่อว่าอำนาจบางรูปแบบไม่ควรถูกตั้งคำถามอีกต่อไป และพื้นที่ที่ความจริง ถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์จนวิพากษ์ไม่ได้ การศึกษาเองก็อาจหยุดเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ กลายเป็นเพียงกระบวนการผลิตซ้ำมนุษย์ให้สอดคล้องกับระเบียบที่ดำรงอยู่เท่านั้น คำถามสำคัญจึงอาจไม่ใช่ว่า เราจะทำลายอำนาจอย่างไร แต่เราจะสร้างสังคมแบบใดที่ยังคงมีระเบียบร่วม ขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้มนุษย์สามารถสงสัย วิพากษ์ และสร้างคุณค่าใหม่ให้กับชีวิตของตนเองได้พร้อมกัน

2. สาเหตุและการส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทย

จากที่อภิปรายในบทก่อนว่า ระบบการศึกษาไทยไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพราะมันทั้งเป็นกลไกในการผลิตซ้ำจิตสำนึกและระเบียบอำนาจที่ซ่อนอยู่ในพื้นเพอง คำถามสำคัญที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ โครงสร้างทางสังคมแบบใดที่ทำให้ระบบการศึกษาไทยดำรงลักษณะดังกล่าวมาได้อย่างต่อเนื่อง และเหตุใดกระบวนการแข่งขันวิภาควิธีจึงสามารถฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยได้ยาวนานเพียงนี้

2.1 การศึกษาไทยกับโครงสร้างวงจรคณาธิปไตย (Khakistocracy)

หากพิจารณาปัญหาการศึกษาไทยในระดับโครงสร้าง จะพบว่าปัญหาหลายประการมิได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องของโรงเรียน ครู หรือผู้เรียนเพียงอย่างเดียว หากแต่มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับโครงสร้างทางการเมืองและสังคมที่ระบบการศึกษาดำรงอยู่ภายในนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง การศึกษาไม่เคยเป็นสถาบันที่ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวจากสังคม แต่เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบอำนาจที่กำหนดว่าผู้คนควรคิดอย่างไร เชื่ออย่างไร และมีความสัมพันธ์ต่ออำนาจในลักษณะใด

ในบริบทของประเทศไทย นักรัฐศาสตร์จำนวนมากชี้ให้เห็นว่า แม้ประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบรัฐธรรมนูญภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แต่โครงสร้างอำนาจจำนวนมากกลับยังคงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่ในกลุ่มชนชั้นนำบางส่วน ทั้งในระบบราชการ กองทัพ การทหาร กลุ่มทุน และเครือข่ายทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ ปรากฎการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง

Bureaucratic Polity ของ Fred W. Riggs ที่อธิบายว่ารัฐไทยมีลักษณะเป็น “รัฐราชการ” ซึ่งอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มชนชั้นนำมากกว่ากระจายสู่ประชาชนโดยทั่วไป ภายใต้โครงสร้างเช่นนี้ ประชาชนจำนวนมากจึงมีบทบาทในฐานะ “ผู้รับนโยบาย” มากกว่าจะเป็น “ผู้กำหนดนโยบาย” ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังสะท้อนอยู่ในสถาบันทางสังคมแทบทุกแห่ง โดยเฉพาะระบบการศึกษา

โรงเรียนจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ถ่ายทอดความรู้ แต่ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่ผู้เรียนค่อย ๆ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับอำนาจ เด็กไทยจำนวนมากเติบโตขึ้นภายใต้ระบบที่มีกฎระเบียบจำนวนมากถูกกำหนดจากเบื้องบน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การประเมินผล ระเบียบการแต่งกาย หรือข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ขณะที่พื้นที่ในการมีส่วนร่วมของนักเรียนกลับมีอยู่อย่างจำกัด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือกฎระเบียบจำนวนมากในโรงเรียนมักถูกกำหนดโดยฝ่ายบริหารหรือครูเป็นหลัก ขณะที่นักเรียนมีสถานะเป็นผู้ปฏิบัติตามมากกว่าผู้ร่วมกำหนด แม้ในบางกรณีนักเรียนอาจมองว่ากฎบางประการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่มีเหตุผลรองรับอย่างเพียงพอ แต่ช่องทางในการตั้งคำถามหรือเสนอทางเลือกกลับมีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยค่อย ๆ เรียนรู้ว่าการปรับตัวเข้ากับระบบมีความสำคัญมากกว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงระบบ ในแง่นี้ โรงเรียนจึงมีลักษณะคล้ายพื้นที่จำลองของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม กล่าวคือ ผู้เรียนถูกฝึกให้คุ้นชินกับการรับคำสั่ง การปฏิบัติตามระเบียบ และการยอมรับการตัดสินใจจากผู้มีอำนาจมากกว่าการมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกัน กระบวนการดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นผ่านการบังคับอย่างเปิดเผยเสมอไป แต่เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งค่อย ๆ หล่อหลอมทัศนคติของผู้เรียนต่ออำนาจโดยไม่รู้ตัว

ผลที่ตามมาคือ รัฐบาลใช้สื่อปลุกฝังสูตรสำเร็จบางอย่าง รัฐและกลุ่มชนชั้นนำทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สามารถใช้สถาบันทางสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบการศึกษาและสื่อมวลชน ในการผลิตซ้ำชุดความคิดบางประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการดังกล่าวมิได้ดำเนินไปในรูปของการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) แบบตรงไปตรงมาเสมอไป หากแต่อยู่ในรูปของการทำให้คุณค่า ความเชื่อ และวิถีชีวิตบางแบบกลายเป็นสิ่งที่ดูเป็นธรรมชาติและเป็นสามัญสำนึกของสังคม ผู้คนจึงค่อย ๆ ซึมซับแนวคิดเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว ในหลายกรณี ชุดความคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลประโยชน์ของโครงสร้างอำนาจและระบบเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่ ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมค่านิยมเรื่องการแข่งขัน การเชิดชูผู้มีอำนาจ การยอมรับลำดับชั้น หรือความเชื่อที่ว่าความสำเร็จเป็นผลจากความสามารถส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผู้คนมองข้ามเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่กำหนดโอกาสในชีวิตของแต่ละคน เมื่อเป็นเช่นนี้ ระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เอื้อประโยชน์แก่ชนชั้นนำบางกลุ่มจึงสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงมากขึ้น เพราะผู้คนจำนวนมากยอมรับระเบียบดังกล่าวในฐานะสิ่งปกติ มากกว่าจะมองว่าเป็นสิ่งที่สามารถตั้งคำถามหรือเปลี่ยนแปลงได้ มันส่งผลกับผู้เรียนจำนวนมากเติบโตขึ้นพร้อมกับความเข้าใจว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมหมายถึงการปฏิบัติตามกฎและปรับตัวเข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่ มากกว่าการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของสังคมด้วยตนเอง แน่แน่นอนว่า ถ้าระเบียบวินัยจารีตเป็นองค์ประกอบสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม แต่เมื่อระเบียบดังกล่าวไม่เปิดพื้นที่ให้เกิดการวิพากษ์

หรือการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ก็อาจนำไปสู่การสร้างพลเมืองที่เป็นไฟฟ้า หรือไม่สนใจการเมือง มากกว่าพลเมืองที่มีความตื่นตัวทางการเมือง แนวคิดเรื่อง Civic Culture ของ Gabriel Almond และ Sidney Verba ช่วยอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี นักวิชาการทั้งสองเสนอว่า สังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจำเป็นต้องอาศัยวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ participant culture ซึ่งประชาชนมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองและเชื่อว่าตนเองสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้คนถูกหล่อหลอมให้มีลักษณะเป็น subject culture พวกเขาจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของอำนาจรัฐ แต่ไม่รู้สึกรู้ว่าตนเองมีบทบาทเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าว

เมื่อพิจารณาร่วมกับบริบทของการศึกษาไทย จะพบว่าโรงเรียนจำนวนมากยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎมากกว่าการมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ ผู้เรียนจึงค่อย ๆ เรียนรู้ว่าหน้าที่ของตนคือการปรับตัวให้สอดคล้องกับโครงสร้าง มากกว่าการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบโครงสร้างนั้น ผลลัพธ์ในระยะยาวคือการลดทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อศักยภาพของตนเองในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเหตุนี้ ปัญหาของการศึกษาไทยเป็นปัญหาที่มีต้นตอและเชื่อมโยงกับโครงสร้างคณาธิปไตยของสังคมโดยตรง เพราะตราบไคที่ระบบการศึกษายังคงทำหน้าที่ผลิตซ้ำความสัมพันธ์แบบบนลงล่างอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างคณาธิปไตยก็ย่อมสามารถดำรงอยู่และสืบทอดตัวเองจากรุ่นสู่รุ่นได้ผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้นเอง

2.2 ศิลธรรม การครอบงำทางวัฒนธรรม และการผลิตซ้ำจิตสำนึกแบบเชื่อง

อย่างไรก็ตาม หากจะอธิบายปัญหาการศึกษาไทยเพียงผ่านโครงสร้างคณาธิปไตย ระบบราชการ หรือความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบบนลงล่างเพียงอย่างเดียว อาจยังไม่เพียงพอ เพราะในอีกมิติหนึ่ง ระบบการศึกษาไทยยังดำรงอยู่ภายใต้อิทธิพลของ ศิลธรรมทางวัฒนธรรม ที่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาแบบไทยอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะเมื่อพุทธศาสนาในบริบทไทยมิได้ดำรงอยู่ในฐานะพื้นที่ทางจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียว หากแต่ค่อย ๆ หลอมรวมเข้ากับรัฐ ขาดินนิยม ระบบราชการ และโครงสร้างอำนาจทางสังคมมาอย่างยาวนาน จนในหลายครั้ง สิ่งที่เราเรียกว่าศิลปธรรมได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการกำกับพฤติกรรมและจิตสำนึกของผู้คนโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ ข้อวิพากษ์ดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่า พุทธศาสนาในตัวมันเองเป็นต้นตอของปัญหา ทุกๆ ศาสนาย่อมมีข้อจำกัดและปัญหาในตัวของมัน เช่นเดียวกับที่ Bertrand Russell ในหนังสือ Why I Am Not a Christian เองก็เคยวิพากษ์ถึงศาสนาคริสต์ว่ามีปัญหาต่าง ๆ อย่างไร รวมถึงบทบาทของสถาบันศาสนาในฐานะผู้ผูกขาดการนิยามความจริงและศิลปธรรมของสังคมด้วย ซึ่งพุทธศาสนาในไทยเอง ข้าพเจ้าก็มีข้อสังเกตจุดหนึ่ง คือ สิ่งที่สังคมไทยจำนวนมากเรียกว่า “พุทธศาสนา” นั้น แท้จริงแล้วคือผลลัพธ์ของการตีความ การคัดเลือก และการใช้งานคำสอนบางส่วนโดยสถาบันทางอำนาจในแต่ละยุคสมัย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัญหาอาจมิได้อยู่ที่คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง แต่อยู่ที่มนุษย์และสถาบันต่าง ๆ เข้าไปกำหนดว่า อะไรคือ “พุทธแท้” อะไรคือ “ศิลปธรรมที่ถูกต้อง” และใครมีสิทธิในการนิยามขอบเขตของความจริงทางศาสนา?

ในแง่นี้ แม้แต่ในพระไตรปิฎกเองก็ปรากฏร่องรอยของการวิพากษ์โครงสร้างชนชั้นอย่างน่าสนใจ เช่น ใน อัครคณฺยสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอธิบายกำเนิดของสังคมมนุษย์ในลักษณะที่แตกต่างจากความเชื่อแบบ

พราหมณ์อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ พระองค์มิได้อธิบายว่า มนุษย์ถูกแบ่งชนชั้นโดยธรรมชาติหรือโดยเทพเจ้า หากแต่ชี้ให้เห็นว่า ลำดับชนชั้นและอำนาจทางสังคมเกิดขึ้นจากความอยาก ความยึดติด และการสร้าง ข้อตกลงทางสังคมของมนุษย์เอง กล่าวคือ มนุษย์ค่อย ๆ หลงติดอยู่กับโลกของผัสสะ ความต้องการ และการครอบครองง้วนดำ จนนำไปสู่การแบ่งแยกและการสถาปนาอำนาจขึ้นในภายหลัง จุดนี้แตกต่างอย่างสำคัญจากแนวคิดแบบพราหมณ์ในปุรุชสูตรที่อธิบายว่าชนชั้นวรรณะเกิดขึ้นจากร่างกายของเทพเจ้าตั้งแต่ต้น กล่าวคือ พราหมณ์เกิดจากปาก กษัตริย์เกิดจากแขน แพศย์เกิดจากต้นขา และศูทรเกิดจากเท้า ทำให้สามารถครอบครองง้วนดำดังกล่าวได้ ซึ่งเอาเข้าจริงมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมถูกทำให้กลายเป็น ระเบียบตามธรรมชาติ ที่ไม่ควรถูกตั้งคำถาม แม้พุทธศาสนาในยุคต้นจะมีลักษณะวิพากษ์ลำดับชนชั้นเช่นนี้ แต่เมื่อพุทธศาสนาเข้าสู่บริบทของประเทศไทยในเวลาต่อมา ศาสนากลับค่อย ๆ ถูกผสมผสานเข้ากับโครงสร้างราชาชาตินิยมและอำนาจแบบลำดับชั้นอย่างแนบแน่น กล่าวอีกนัยหนึ่ง พุทธศาสนาในบริบทไทยจำนวนมากมิได้ทำหน้าที่เพียงสอนเรื่องทุกข์ อนิจจัง หรือการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณที่ยังทำหน้าที่เป็นศีลธรรมของรัฐ ที่ช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับระเบียบทางสังคมบางรูปแบบด้วย ในจุดนี้ แนวคิดของ Karl Marx เรื่อง “ศาสนาคือฝิ่นของประชาชน” มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา อำนาจ และการศึกษา ทั้งนี้ Marx มิได้หมายความว่า ศาสนาเป็นสิ่งมลายหรือไร้คุณค่า หากแต่กำลังชี้ให้เห็นว่า ศาสนาทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องปลอบประโลม และกลไกทางอุดมการณ์ ไปพร้อมกัน กล่าวคือ ในโลกที่มนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์ ความเหลื่อมล้ำ และความไม่มั่นคง ศาสนามอบความหวัง ความหมาย และพื้นที่ทางจิตใจให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ปัญหาสำคัญเกิดขึ้นเมื่อศาสนาถูกใช้เพื่อทำให้มนุษย์ยอมรับความทุกข์หรือความไม่เป็นธรรมในฐานะสิ่งที่ควรอดทน แทนที่จะตั้งคำถามต่อโครงสร้างที่ผลิตความทุกข์เหล่านั้นขึ้นมา ในแง่นี้ ศาสนาจึงมีลักษณะคล้ายดาบสองคม กล่าวคือ ในด้านหนึ่ง มันสามารถเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณและช่วยเยียวยาความทุกข์ของมนุษย์ได้จริง แต่อีกด้านหนึ่ง เมื่อศาสนาถูกทำให้สัมพันธ์กับ authority หรืออุดมการณ์ของรัฐมากเกินไป มันก็อาจกลายเป็นกลไกที่ทำให้ผู้คนค่อย ๆ สูญเสียความสามารถในการวิพากษ์โครงสร้างอำนาจไปเช่นเดียวกัน ในบริบทของการศึกษาไทย พุทธศาสนามักถูกรวมเป็นศูนย์กลางของหน่วยกลางของการศึกษา อาจจะอย่างที่ Marx บอกว่า มันสามารถกล่อมและขัดเกลาคนได้ง่าย ทว่าสิ่งนี้ถ้าผู้นำใช้มันในครองนำความคิดคน มันจะแทรกซึมผ่านวัฒนธรรมที่มักสอนให้ผู้เรียน “อดทน” “ยอมรับ” และ “ปล่อยวาง” ต่อปัญหาต่าง ๆ มากกว่าการตั้งคำถามต่อเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านั้นได้จนทำให้คนหลงจนงอหัวไม่ขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมภายในโรงเรียน ผู้เรียนจำนวนมากมักถูกสอนให้อย่าสร้างปัญหา ให้ทำใจหรือปล่อยผ่านไป อาจจะถูกขัดเกลาให้เข้าตามกรอบคิด มากกว่าการเปิดพื้นที่ให้เกิดการถกเถียงอย่างเสรีเกี่ยวกับความชอบธรรมของระบบเอง ในระยะยาว กระบวนการเช่นนี้อาจทำให้มนุษย์ค่อย ๆ คุ่นชินกับการอยู่ร่วมกับอำนาจ มากกว่าการมองว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงอำนาจได้ กล่าวคือ ศาสนาในฐานะพื้นที่ทางจิตวิญญาณอาจช่วยเยียวยาความทุกข์ของมนุษย์ได้จริง แต่เมื่อศาสนาถูกผสมผสานเข้ากับโครงสร้าง authority อย่างแนบแน่นเกินไป มันก็อาจทำหน้าที่กล่อมให้มนุษย์ยอมรับโลกแบบเดิมอย่างเสียบงันเช่นเดียวกัน เด็กติมักถูกนิยามผ่านคุณลักษณะอย่างความเชื่อฟัง ความสงบเสถียร ความนอบน้อม และการไม่โต้แย้ง authority มากกว่าความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์หรือการใช้เหตุผลอย่างเสรี

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ วัฒนธรรม “สมบัติผู้ดี” ซึ่งถูกผลิตซ้ำผ่านแบบเรียน หนังสือเรียน และวาทกรรมทางการศึกษามาอย่างยาวนาน เด็กไทยจำนวนมากเติบโตขึ้นพร้อมกับการถูกสอนว่า การเป็นคนดี หมายถึงการพูดเพราะ ไม่เถียงผู้ใหญ่ ไม่แสดงอารมณ์รุนแรง รู้จักเกรงใจ และไม่สร้างความขัดแย้ง แม้คุณลักษณะบางอย่างจะมีคุณค่าในเชิงสังคมอยู่จริง แต่ปัญหาสำคัญคือ เมื่อคุณค่าเหล่านี้ถูกยกระดับเป็น “ศีลธรรมสูงสุด” จนการตั้งคำถามต่อ authority ถูกทำให้ดูเป็นเรื่องหยาบคายหรือผิดศีลธรรม พื้นที่ของการใช้เหตุผลอย่างเสรีก็ย่อมหดแคบลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือ กระบวนการดังกล่าวมิได้ทำงานผ่านการบังคับอย่างเปิดเผยเพียงอย่างเดียว หากแต่ทำงานผ่านสิ่งที่ Antonio Gramsci เรียกว่า “hegemony” หรือการครอบงำทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ชนชั้นนำมาได้รักษาอำนาจผ่านกำลังเพียงอย่างเดียว แต่ทำผ่านการทำให้คุณค่าบางอย่างกลายเป็น “สามัญสำนึก” ของสังคม จนผู้คนเริ่มเชื่อด้วยตนเองว่า การเชื่อฟังคือความดี และการตั้งคำถามคือสิ่งอันตราย เมื่อกระบวนการเช่นนี้ดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลานาน ผู้คนก็จะเริ่มควบคุมกันเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจรัฐเข้าบังคับโดยตรงอีกต่อไป

ในจุดนี้ แนวคิดของ Friedrich Nietzsche เรื่อง “slave morality” หรือศีลธรรมแบบทาส มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ Nietzsche มองว่า ศีลธรรมบางประเภทมิได้เกิดขึ้นเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ หากแต่ทำหน้าที่ทำให้มนุษย์เชื่องมากขึ้น กล่าวคือ คุณค่าประเภทความอ่อนน้อม ความสงบเสถียร หรือการยอมจำนน ถูกทำให้กลายเป็น คุณธรรม ขณะที่ความกล้าตั้งคำถาม ความแตกต่าง หรือเจตจำนงในการก้าวข้ามกรอบเดิมกลับถูกมองว่าเป็นภัยต่อระเบียบของสังคม ในแง่นี้ ปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยจึงอาจมิได้อยู่เพียงการขาดเสรีภาพทางความคิด แต่อยู่ที่การที่เสรีภาพเองถูกทำให้ดูผิดศีลธรรมไปแล้ว ลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในสังคมไทยร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น กรณีนักศึกษาศิลปะที่วาดภาพอุลตร้าแมน พระพุทธเจ้าเพื่อสะท้อนแนวคิดเรื่องการปกป้องมนุษย์ แต่กลับถูกกล่าวหาว่าลบหลู่ศาสนา ทั้งที่เจตนาของงานไม่ได้มุ่งดูหมิ่นศาสนาเลยหรือกรณีศิลปินและนักออกแบบบางคนที่น่าภาพพระพุทธรูปไปใช้ในงาน infographic หรืองานศิลปะร่วมสมัย แล้วถูกโจมตีเพียงเพราะจัดองค์ประกอบภาพไว้ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า ทั้งที่ในทางประวัติศาสตร์ รูปเคารพของพระพุทธเจ้าก็มีใช้สิ่งดั้งเดิมในพุทธศาสนา แต่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีก-โรมันในยุคคันธาระเสียด้วยซ้ำ แม้แต่กรณีของพระนักเทศน์ร่วมสมัยบางคน เช่น “อาจารย์เปียร์” ที่พยายามอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจง่าย ก็ยังถูกโจมตีว่าบิดเบือนศาสนา ทั้งที่เนื้อหาหลายส่วนกลับสอดคล้องกับหลักการสำคัญในกาลามสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างชัดเจนว่า มนุษย์ไม่ควรเชื่อสิ่งใดเพียงเพราะประเพณี คำบอกเล่า หรือ authority หากแต่ควรใช้ปัญญาและการไตร่ตรองด้วยตนเองก่อนเสมอ

คำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่า เหตุใดสังคมไทยจึงมักตอบสนองต่อ “ความแตกต่างทางความคิด” ด้วยความโกรธ ความหวาดกลัว หรือการกล่าวหาว่าเป็นภัยต่อศีลธรรมอยู่เสมอ ในจุดนี้ แนวคิดของ Georg Wilhelm Friedrich Hegel เรื่อง recognition ช่วยอธิบายได้อย่างลึกซึ้ง เพราะภายใต้โครงสร้างที่ authority ถูกทำให้มีสถานะศักดิ์สิทธิ์ การยอมรับระหว่างมนุษย์ย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียม กล่าวคือ ผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบมิได้ถูก recognize ในฐานะจิตสำนึก ที่มีเสรีภาพในการตีความหรือสร้างความหมายด้วยตนเอง แต่ถูกคาดหวังให้รับคุณค่าที่สังคมกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเงิบ ๆ มากกว่า ผลลัพธ์คือ dialectic หรือกระบวนการปะทะทางความคิดซึ่งควรนำไปสู่การพัฒนาจิตสำนึก ถูกทำให้หยุดชะงักลงอย่างต่อเนื่อง ความขัดแย้งถูกมองว่าเป็นอันตราย การวิพากษ์ถูกตีความว่าเป็นการไม่เคารพ และการตั้งคำถามต่อความจริงที่ดำรงอยู่กลับถูกทำให้มีสถานะใกล้เคียงกับความผิดทางศีลธรรม ในระยะยาว สิ่งนี้ย่อมนำไปสู่การผลิต จิตสำนึกแบบ conform ที่คุ้นชินกับการเชื่อฟังมากกว่าการคิดอย่างอิสระ โดยในระดับประวัติศาสตร์การเมือง เรื่องลักษณะนี้ยิ่งเห็นได้ชัดในช่วงหลังทศวรรษ 2500 ซึ่งรัฐไทยใช้อุดมการณ์ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ควบคู่กับการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้น ชาตินิยมเข้ามาปลุกฝังกับเด็กในวัยเรียน ทำให้หนังสือจำนวนมากถูกแบน ถูกเซ็นเซอร์ หรือถูกทำให้ผู้คนหวาดกลัวที่จะอ่าน ขณะที่วรรณกรรมหรือสื่อที่ส่งเสริมความรุนแรงต่อศัตรูของชาติกลับสามารถเผยแพร่ได้อย่างเปิดเผย ตัวอย่างเช่น วรรณกรรม “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ศีลธรรมในบางช่วงเวลาไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องมนุษย์จากความรุนแรง หากแต่ถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ความรุนแรงทางการเมืองด้วยซ้ำ ผลเหล่านี้ส่งผลถึงแนวคิดของ Baby Boomer และ Gen X อย่างมาก เพราะทำให้รับสารเกี่ยวกับชาตินิยมอยู่ฝ่ายเดียว

ในแง่นี้ ปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยจึงมิได้อยู่เพียงการขาดคุณภาพทางวิชาการ แต่อยู่ที่การที่ระบบการศึกษาถูกใช้เป็นพื้นที่ผลิตซ้ำกรอบศีลธรรม บางประเภทที่ทำให้ผู้เรียนค่อย ๆ หวาดกลัวต่อการคิดต่าง และเรียนรู้ที่จะ conform ต่อ authority มากกว่าการใช้ปัญญาของตนเอง ในท้ายที่สุด ข้าพเจ้าคิดว่าการศึกษาไทยพยายามกีดกันกำลังผลิตพลเมืองที่มีเสรีภาพทางปัญญา เพราะต้องการกำลังผลิตมนุษย์ที่สามารถอยู่ร่วมกับโครงสร้างอำนาจเดิมได้อย่างสงบที่สุดต่างหาก

2.3 การศึกษาไทยกับปัญหาเชิงโครงสร้าง

เมื่อพิจารณาปัญหาการศึกษาไทยในระดับที่ลึกกว่าประเด็นเชิงเทคนิค จะพบว่า วิกฤตสำคัญของระบบมีได้อยู่เพียงเรื่องคุณภาพของหลักสูตร วิธีการสอน หรือผลคะแนนทางการศึกษาเท่านั้น หากแต่อยู่ที่ “โครงสร้างของระบบ” ซึ่งกำลังผลิตซ้ำความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ความเหลื่อมล้ำ และวัฒนธรรมทางการเมือง บางประเภทอย่างต่อเนื่อง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การศึกษาไทยมิได้เป็นเพียง “ผลลัพธ์” ของโครงสร้างสังคมไทย หากแต่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยค้ำจุนและผลิตซ้ำโครงสร้างดังกล่าวไปพร้อมกันด้วย หนึ่งในลักษณะเด่นของระบบการศึกษาไทย คือการรวมศูนย์อำนาจอย่างเข้มข้น ทั้งในระดับหลักสูตร การวัดผล และการกำหนดคุณลักษณะของผู้เรียน กล่าวคือ โรงเรียนจำนวนมากยังมี autonomy ค่อนข้างจำกัดในการออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง เพราะกรอบสำคัญจำนวนมากถูกกำหนดจากส่วนกลางโดยรัฐและระบบราชการ ผลลัพธ์คือห้องเรียนไทยจำนวนมากไม่น้อยยังคงดำรงอยู่ในลักษณะของ การถ่ายทอดจากบนลงล่างมากกว่าพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนทางปัญญา ครูทำหน้าที่เป็นผู้ครอบครองความรู้ ขณะที่ผู้เรียนถูกคาดหวังให้ทำความเข้าใจและจดจำเนื้อหาที่ระบบกำหนดไว้ล่วงหน้า ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับสิ่งที่ Paulo Freire เรียกว่า “banking model of education” ซึ่งมองว่าการศึกษาแบบดั้งเดิมมีลักษณะคล้ายการฝากข้อมูลลงในตัวผู้เรียน กล่าวคือผู้เรียนถูกปฏิบัติราวกับเป็นภาชนะว่างที่รอรับความรู้ มากกว่าจะได้รับการยอมรับในฐานะมนุษย์ที่มีศักยภาพ ในการตั้งคำถามและสร้างความหมายด้วยตนเอง (Freire, 1970) ปัญหาของระบบเช่นนี้มิได้อยู่เพียงการทำให้ผู้เรียนขาดทักษะเชิงวิพากษ์เท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อจินตนาการทางการเมืองของมนุษย์ในระยะยาว กล่าวคือ เมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นในระบบที่คุ้นชินกับการรอรับคำตอบ พวกเขา ก็อาจค่อย ๆ สูญเสียความสามารถในการจินตนาการว่า โลกสามารถเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอื่นได้เช่นกัน งานวิจัยด้านการศึกษาจำนวนมากสะท้อนปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ผลการประเมินของ PISA ในหลายรอบที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนไทยมีแนวโน้มอ่อนแอในด้าน “การคิดวิเคราะห์” และ “การใช้เหตุผลเชิงซับซ้อน” เมื่อเทียบกับประเทศที่มีระบบการศึกษาซึ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนอภิปรายและตั้งคำถามมากกว่า ขณะที่งานศึกษาของ OECD หลายชิ้นก็ชี้ว่าระบบการเรียนรู้ที่เน้นการแข่งขัน การท่องจำ และการสอบมาตรฐานสูง มักส่งผลให้ผู้เรียนมี anxiety และ academic burnout สูงขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะในสังคมเอเชียที่ให้คุณค่ากับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงเป็นพิเศษ

ในบริบทไทย ปัญหาดังกล่าวยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อการศึกษาเข้าไปเชื่อมกับโครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างแยกไม่ออก แม้ในระดับวาทกรรม สังคมมักเสนอว่าการศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการยกระดับชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ แต่ในทางปฏิบัติ คุณภาพของการศึกษากลับกระจายตัวอย่างไม่เท่าเทียม โรงเรียนในเมืองใหญ่ โรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนชื่อดัง มักมีทรัพยากร บุคลากร และโอกาสมากกว่าโรงเรียนชนบทอย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน ครอบครัวที่มีทุนทางเศรษฐกิจสูง ยังสามารถส่งบุตรหลานเข้าสู่ระบบกวดวิชา การศึกษานานาชาติ หรือเครือข่ายทางสังคมที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางชีวิตได้มากกว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “ทุนทางวัฒนธรรม” (cultural capital) ของ Pierre Bourdieu ซึ่งเสนอว่าโรงเรียนไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เป็นกลาง หากแต่ให้คุณค่ากับภาษา บุคลิก รสนิยม และวิถีคิดบางแบบที่ใกล้เคียงกับชนชั้นกลางหรือชนชั้นนำอยู่แล้ว เด็กที่เติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีทุนทางวัฒนธรรมสูง จึงมีแนวโน้มเข้าใจ

“กติกามองไม่เห็น” ของระบบได้ดีกว่า ขณะที่เด็กจากครอบครัวแรงงานหรือพื้นที่ชายขอบ มักต้องเผชิญความรู้สึกแปลกแยกและด้อยคุณค่าโดยไม่รู้ตัว (Bourdieu, 1977)

สิ่งที่อันตรายคือ ระบบ meritocracy ในสังคมร่วมสมัยมักทำให้ความเหลื่อมล้ำดังกล่าวถูกทำให้ดูยุติธรรม” กล่าวคือ เมื่อผู้เรียนคนหนึ่งสอบได้คะแนนสูง สังคมมักอธิบายความสำเร็จนั้นผ่านความสามารถเฉพาะบุคคล โดยมองข้ามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตั้งแต่ต้น ผลลัพธ์คือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะถูกทำให้เชื่อว่า ตนเองสมควรได้รับสิ่งนั้น ขณะที่ผู้ล้มเหลวจะค่อย ๆ internalize ความรู้สึกที่ว่าตนเองไม่ดีพอ ทั้งที่ในความเป็นจริง จุดเริ่มต้นของแต่ละคนไม่เคยเท่ากันเลยตั้งแต่แรก ในอีกด้านหนึ่ง ระบบการศึกษาไทยยังดำรงอยู่ภายใต้วัฒนธรรมการแข่งขันที่เข้มข้นอย่างมาก ตั้งแต่การสอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไปจนถึงการแข่งขันในตลาดแรงงาน ชีวิตของผู้เรียนจำนวนมากถูกผูกเข้ากับตรรกะของประสิทธิภาพและความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เช่น เรียนอะไรแล้วหาเงินได้ไว ต้องทำอะไร ศึกษาอะไรถึงทำเงินได้เยอะ ต้องมีเงิน มีชื่อเสียง จนท้ายที่สุด มนุษย์เริ่มมองคุณค่าของตนเองผ่านคะแนน เกรด และการยอมรับจากระบบ มากกว่าการเข้าใจตนเองในฐานะมนุษย์ จุดนี้เองที่แนวคิดของ Byung-Chul Han เรื่อง “Burnout Society¹⁸” มีความสำคัญอย่างยิ่ง Han เสนอว่า สังคมร่วมสมัยได้เปลี่ยนมนุษย์จาก “ผู้ถูกกดขี่” ไปสู่ “ผู้กดขี่ตนเอง” กล่าวคือ มนุษย์ไม่ได้ถูกบังคับด้วยกำลังโดยตรงขนาดนั้น กลับถูกผลักดันให้ออมให้ต้องพัฒนาตัวเองแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผลตรงนี้ทำให้มนุษย์เริ่มหมดไฟ ว่างเปล่า และสูญเสียความหมายของชีวิต (Han, 2015) ผู้เรียนจำนวนมากกำลังเผชิญสภาวะลักษณะเดียวกัน เด็กจำนวนมากเรียนตั้งแต่เข้าจนค่ำ ใช้ชีวิตอยู่กับการสอบ การกวดวิชา และแรงกดดันจากความคาดหวังทางสังคม แต่กลับแทบไม่มีพื้นที่ชวนให้ตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงต้องแข่งขัน หรือ การศึกษาควรนำมนุษย์ไปสู่อะไร ผลลัพธ์คือ แม้ผู้เรียนจำนวนมากจะสามารถปรับตัวเข้ากับระบบได้ดี แต่กลับรู้สึกว่างเปล่า แยกแยก (self-alienation) และขาดความสัมพันธ์กับตนเองมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่น่ากังวลที่สุดจึงมิใช่เพียงปัญหาเชิงวิชาการ หากแต่อยู่ที่การที่การศึกษาเริ่มสูญเสียบทบาทในฐานะพื้นที่ของการปลดปล่อยมนุษย์ และค่อย ๆ กลายเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับคัดกรองแรงงานเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เมื่อการศึกษาถูกลดทอนให้เหลือเพียงการแข่งขันเพื่อประสิทธิภาพ มนุษย์ก็ย่อมเสี่ยงจะสูญเสียทั้งเสรีภาพ จินตนาการ และความสามารถในการสร้างความหมายให้แก่ชีวิตของตนเอง ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของโครงสร้างการศึกษาลักษณะดังกล่าว อาจมิได้อยู่เพียงการลดทอนคุณภาพทางวิชาการหรือประสิทธิภาพของผู้เรียนเท่านั้น หากแต่อยู่ที่การค่อย ๆ บั่นทอน ชีวิตภายใน (inner life) และความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความหมายของการดำรงอยู่ของมนุษย์เอง กล่าวคือ เมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นภายใต้ระบบที่ไม่เปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามต่อโลก ต่อ authority หรือต่อชีวิตอย่างแท้จริง มนุษย์ก็ย่อมสูญเสียเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาจิตสำนึกของตนเองไปพร้อมกันด้วย

¹⁸ Han เสนอว่าสังคมร่วมสมัยเปลี่ยนจากสังคมแห่งการบังคับ (disciplinary society) ไปเป็นสังคมแห่งการผลิตตนเอง (achievement society)

ในอดีต ปรัชญา ศาสนา วรรณกรรม หรือศาสตร์มนุษยศาสตร์ เคยทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่มนุษย์ใช้เผชิญหน้ากับคำถามพื้นฐานที่สุดของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตาย เสรีภาพ ความทุกข์ ความโดดเดี่ยว หรือความหมายของการมีอยู่ แต่ภายใต้สังคมนร่วมสมัยที่ให้คุณค่ากับการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น ความรู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่า ทางตลาดได้โดยตรง กลับค่อย ๆ ถูกลดทอนสถานะลงอย่างต่อเนื่อง ปรัชญาถูกมองว่าตายไปแล้ว มนุษยศาสตร์ถูกมองว่าไม่สร้างงาน หรือบางทีอาจจะเกี่ยวกับเหตุผลทางการเมืองด้วยซ้ำ ที่คณะราษฎรสมัยก่อนแอบไปเรียนปรัชญาที่ประเทศในตะวันตก ทำให้เกิดการปฏิรูปการเมือง-การปกครองในปี 2475 มีการเกิดปัญญาชนในไทยมากขึ้น ควบคู่กับการนำแนวคิดการเมืองการปกครองของตะวันตกมารื้อรากสมบูรณญาณสิทธิราชย์ของไทย หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น จะทำให้มีคนตั้งคำถามต่อการเมืองมากขึ้น การสร้างวาทกรรมว่า ปรัชญาตายไปแล้ว เป็นแนวทางที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่มีคนมาตั้งคำถามกับการเมือง อีกทั้ง ขณะที่การตั้งคำถามเชิงอัตถิภาวนิยมกลับถูกทำให้กลายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นในสายตาของระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ ปัญหาสำคัญจึงมิได้อยู่เพียงการที่ผู้คน “เลิกอ่านปรัชญา” มันอยู่ที่ว่าการที่สังคมเริ่มสูญเสีย “พื้นที่สำหรับการตั้งคำถาม” ไปอย่างช้า ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อมนุษย์ถูกฝึกให้เรียนเพื่อสอบ ทำงานเพื่อแข่งขัน และใช้ชีวิตเพื่อรักษาประสิทธิภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มนุษย์ก็อาจดำรงอยู่โดยไม่เคยได้หยุดถามเลยว่า ชีวิตของตนกำลังมุ่งหน้าไปสู่อะไร หรือเหตุใดตนเองจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะเช่นนี้ตั้งแต่แรก

ในจุดนี้ แนวคิดเรื่อง nihilism ของ Friedrich Nietzsche มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ Nietzsche มองว่า วิกฤตสำคัญของโลกสมัยใหม่มิใช่เพียงการล่มสลายของศาสนาหรือคุณค่าเดิมเท่านั้น หากแต่อยู่ที่การที่มนุษย์ไม่สามารถ “สร้างคุณค่าใหม่” ให้แก่ชีวิตของตนเองได้อีกต่อไป มนุษย์จำนวนมากจึงเข้าสู่สภาวะที่ Nietzsche เรียกว่า “passive nihilism” กล่าวคือ สภาวะที่มนุษย์ยังคงใช้ชีวิต ทำงาน และดำรงอยู่ต่อไปตามปกติ แต่ภายในกลับค่อย ๆ สูญเสียพลัง ความหมาย และเจตจำนงในการสร้างชีวิตของตนเอง หากพิจารณาในบริบทของสังคมไทยร่วมสมัย จะพบว่า ปรากฏการณ์ลักษณะดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ที่เกิดโตขึ้นภายใต้ระบบการแข่งขัน การสอบ และแรงกดดันทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เด็กจำนวนมากถูกผลักดันให้ต้องประสบความสำเร็จทางการศึกษา ต้องสอบแข่งขัน ต้องมี productivity ต้อง “พัฒนาตัวเอง” อยู่ตลอดเวลา แต่กลับแทบไม่มีพื้นที่ให้ตั้งคำถามว่า ความสำเร็จเหล่านั้นมีความหมายต่อชีวิตของตนเองจริงหรือไม่ ผลลัพธ์คือ แม้ผู้คนจำนวนมากจะสามารถปรับตัวเข้ากับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ภายในกลับรู้สึกว่างเปล่า เหนื่อยล้า และแปลกแยกจากตนเองมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่น่ากังวลที่สุด คือ เมื่อสังคมหนึ่งหยุดเปิดพื้นที่ให้มนุษย์ตั้งคำถามต่อชีวิต มนุษย์ก็อาจค่อย ๆ สูญเสีย “จินตนาการทางจิตวิญญาณ” ไปพร้อมกัน กล่าวคือ มนุษย์เริ่มไม่สามารถจินตนาการได้อีกต่อไปว่า ชีวิตอาจมีความหมายมากกว่าการแข่งขัน การทำงาน หรือการอยู่รอดในระบบเศรษฐกิจ ผลลัพธ์คือ ผู้คนจำนวนมากจึงดำรงอยู่ในลักษณะของการ “ใช้ชีวิตไปวัน ๆ” มากกว่าการมีชีวิตอยู่ด้วยเจตจำนงของตนเองอย่างแท้จริง

ในอีกด้านหนึ่ง วิกฤตดังกล่าวยังสะท้อนออกมาผ่านปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาวะ burnout, depression, anxiety ตลอดจนภาวะ social withdrawal ในหมู่เยาวชนและคนวัยทำงาน

ซึ่งหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระบบการแข่งขันสูง เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ต่างกำลังเผชิญปัญหา ลักษณะเดียวกันอย่างรุนแรง ปรากฏการณ์เหล่านี้จึงมิใช่เพียงปัญหาเชิงปัจเจก หากแต่สะท้อน “วิกฤตทางอารยธรรม” ของสังคมสมัยใหม่ที่กำลังทำให้มนุษย์สูญเสียความสัมพันธ์กับทั้งตนเอง ผู้อื่น และความหมายของชีวิตไปพร้อมกัน ในอีกมิติหนึ่ง ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจกำลังสะท้อนการเปลี่ยนฐานทางญาณวิทยา ของสังคมร่วมสมัยด้วย กล่าวคือ หากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ความคิดของตะวันตก จะพบว่า นักปรัชญาในแต่ละยุคต่างพยายามอธิบายว่าความรู้ คืออะไร และมนุษย์ควรแสวงหาความรู้ไปเพื่อสิ่งใด ตัวอย่างเช่น Plato มองว่า ความรู้คือ justified true belief หรือความเชื่อที่มีเหตุผลรองรับและสอดคล้องกับความจริง ขณะที่ Francis Bacon เสนอว่า knowledge is power เพราะความรู้ทำให้มนุษย์สามารถเข้าใจและควบคุมธรรมชาติได้ ส่วน Charles Darwin แม้มิได้เสนอญาณวิทยาโดยตรง แต่แนวคิดเรื่องการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) ก็ส่งอิทธิพลต่อโลกสมัยใหม่อย่างมาก จนเกิดมุมมองที่ว่า ความเชื่อหรือระบบคิดใดจะดำรงอยู่ได้ ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการ “อยู่รอด” ภายใต้การแข่งขันของสังคม

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะในบริบทของทุนนิยมดิจิทัลและวัฒนธรรมการแข่งขัน จะพบว่า “คุณค่าของความรู้” กำลังค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ความรู้จำนวนมากไม่ได้ถูกประเมินจากความจริง ความลุ่มลึก หรือศักยภาพในการทำให้นมนุษย์เข้าใจโลกอีกต่อไป หากแต่ถูกประเมินจาก “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” “ชื่อเสียง” และ “ความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์” แทน ในหลายกรณี สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่ “เชื่อจริงหรือไม่” หรือ “จริงแท้เพียงใด” หากแต่อยู่ที่ว่า สิ่งนั้นสามารถสร้างรายได้ สร้างยอดผู้ติดตาม หรือสร้างสถานะทางสังคมได้หรือไม่ ในบริบทไทย ลักษณะนี้ยิ่งเห็นได้ชัดผ่านวัฒนธรรมการศึกษาที่ให้คุณค่ากับความสำเร็จที่มองเห็นได้ มากกว่าความเข้าใจเชิงลึก เด็กจำนวนมากจึงเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อว่า การเรียนมีไว้เพื่อสอบ การสอบมีไว้เพื่อทำงาน และการทำงานมีไว้เพื่อสร้างรายได้หรือสถานะทางสังคม มากกว่าการมองว่าความรู้คือกระบวนการทำความเข้าใจโลกและตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ญาณวิทยาของสังคมค่อย ๆ เคลื่อนจากความรู้เพื่อความจริงไปสู่ความรู้เพื่อการอยู่รอดและการยอมรับทางสังคม” อย่างเรียบง่าย

ผลลัพธ์สำคัญคือ มนุษย์จำนวนมากเริ่มให้คุณค่ากับภาพของความสำเร็จมากกว่าความหมายของชีวิตจริง ความรู้ถูกทำให้กลายเป็นสินค้า ทักษะกลายเป็นทุน และตัวตนของมนุษย์ค่อย ๆ ถูกประเมินผ่าน productivity หรือความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่าความสามารถในการเข้าใจตนเอง หรือสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ชีวิต สิ่งที่อันตรายจึงมิใช่เพียงการที่ผู้คนหมดไฟหรือเหนื่อยล้า การที่สังคมเริ่มสูญเสียความสัมพันธ์กับความจริงจึงเป็นความอันตรายในเวลาเดียวกัน เพราะเมื่อความรู้ถูกวัดผ่านชื่อเสียงเงิน หรือการยอมรับจากสังคมเพียงอย่างเดียว มนุษย์ก็อาจไม่จำเป็นต้องเชื่อ ในสิ่งที่ตนพูดอีกต่อไป ขอเพียงสิ่งนั้นสามารถสร้างผลประโยชน์หรือสถานะให้แก่ตนเองได้ก็เพียงพอแล้ว ในแง่นี้ วิกฤตของการศึกษาไทยจึงไม่เพียงวิกฤตเรื่องคุณภาพของระบบ เพราะต้องมีเรื่องของเชิงอารยธรรมที่เกี่ยวพันกับคำถามพื้นฐานที่สุดว่า “มนุษย์ควรเรียนรู้ไปเพื่ออะไร” เมื่อการศึกษาหยุดทำหน้าที่เชื่อมมนุษย์เข้ากับความจริง เสรีภาพ และการตระหนักรู้ในตนเอง การเรียนรู้ก็อาจเหลือเพียงกระบวนการผลิตมนุษย์ที่สามารถแข่งขันในระบบได้ดี แต่ไม่

สามารถตอบคำถามที่สำคัญที่สุดของชีวิตได้อีกต่อไป นั่นคือคำถามว่า การมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ควรมีความหมายอย่างไร?

2.4 หลักฐานสนับสนุนการผลิตซ้ำค่านิยมและความสัมพันธ์เชิงอำนาจผ่านระบบการศึกษา

แนวคิดเรื่องการผลิตซ้ำทางสังคม (social reproduction) อธิบายว่า สถาบันการศึกษาไม่ได้ทำหน้าที่เพียงถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ถ่ายทอดค่านิยม บรรทัดฐาน และรูปแบบความสัมพันธ์ทางอำนาจที่สังคมยอมรับให้ดำรงอยู่ต่อไปในคนรุ่นถัดไป กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งผ่านหลักสูตรทางการและหลักสูตรแฝงที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนค่อย ๆ ซึมซับกรอบคิดและพฤติกรรมบางรูปแบบจนกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน

หลักฐานประการแรกสามารถพิจารณาได้จากเนื้อหาในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนไทย ที่มักเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะเล่าเรื่องเพียงชุดเดียว โดยไม่มีหลักฐานจากแหล่งอื่นโต้แย้ง เนื้อหาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการเชิดชูวีรบุรุษและบุคคลสำคัญของชาติ เช่น การนำเสนอประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาและสงครามกับพม่าในฐานะเรื่องราวของความกล้าหาญและการเสียสละของกษัตริย์และวีรชนเป็นหลัก โดยแทบไม่กล่าวถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งภายในรัฐ หรือมุมมองจากฝ่ายพม่า นอกจากนี้ เหตุการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยหลายเหตุการณ์ก็มักถูกกล่าวถึงอย่างสั้น ๆ หรือหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อถกเถียงทางวิชาการที่มีอยู่ ทำให้นักเรียนคุ้นชินกับการรับรู้ที่ประวัติศาสตร์มีคำอธิบายที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว มากกว่าที่จะเป็นพื้นที่ของการตีความและการถกเถียงด้วยเหตุผล และรับรู้ที่อำนาจอยู่จุดบนสุด และไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่อำนาจตรงนั้นได้ ฉะนั้นหลายคนจึงถูกปลูกฝังว่าการตั้งคำถามต่อวีรบุรุษหรืออำนาจเบื้องบนเป็นสิ่งที่ไม่ดี ในทำนองเดียวกัน หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมยังมักนิยามความเป็นพลเมืองดีผ่านคุณลักษณะของการเคารพกฎหมาย การเชื่อฟังผู้ใหญ่ การปฏิบัติตามระเบียบ และการรักษาความสามัคคีของสังคม แม้ว่าคุณลักษณะเหล่านี้จะมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม แต่การให้ความสำคัญกับความสอดคล้องและการปฏิบัติตามบรรทัดฐานเป็นหลัก อาจทำให้ความขัดแย้งหรือความเห็นต่างถูกมองในฐานะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง มากกว่าที่จะเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเหตุผลและการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน ประเด็นดังกล่าวยิ่งน่าสนใจเมื่อพิจารณาร่วมกับหลักกาลามสูตรในพระพุทธศาสนา ซึ่งส่งเสริมให้มนุษย์ใช้ปัญญาและการไตร่ตรองด้วยตนเองก่อนยอมรับความเชื่อหรือคำสอนใด ๆ กล่าวคือ ไม่ควรเชื่อเพียงเพราะเป็นคำบอกเล่า เป็นประเพณี หรือเป็นคำกล่าวของผู้มีอำนาจ หากแต่ควรพิจารณาด้วยเหตุผลและประสบการณ์จนเห็นถึงคุณค่าและความถูกต้องเสียก่อน อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจำนวนไม่น้อยกลับมุ่งเน้นการปลูกฝังการเชื่อฟังและการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมมากกว่าการฝึกตั้งคำถามเชิงวิพากษ์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสน้อยในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการประเมินข้ออ้างจากมุมมองที่หลากหลาย

นอกจากเนื้อหาในตำราแล้ว โรงเรียนยังทำหน้าที่ผลิตซ้ำค่านิยมผ่านพิธีกรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถว การเคารพธงชาติ ระบบอาวุโส การรับน้อง

(SOTUS) หรือพิธีไหว้ครู พิธีกรรมเหล่านี้อาจมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นระเบียบและความผูกพันร่วมกันภายในสถาบัน แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มิมีบทบาทในการหล่อหลอมความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับชั้น อำนาจ และสถานะทางสังคมที่ผู้เรียนควรปฏิบัติตาม กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องวินัยและการกำกับตนเองของ Michel Foucault ซึ่งมองว่าสถาบันสมัยใหม่สามารถสร้างการยอมรับอำนาจได้ผ่านกิจวัตรและแบบแผนในชีวิตประจำวัน อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือวาทกรรมเรื่องความเป็นผู้ดี ซึ่งปรากฏอย่างแพร่หลายในระบบการศึกษาไทย โดยเด็กดีมักถูกเชื่อมโยงกับคุณลักษณะของความเชื่อฟัง ความสุภาพ การไม่โต้แย้ง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขณะที่พฤติกรรมการตั้งคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการทำทลายความเห็นที่มีอยู่เดิม อาจไม่ได้รับการส่งเสริมในระดับเดียวกัน ส่งผลให้ระบบรางวัลและการยอมรับภายในโรงเรียนมีแนวโน้มให้คุณค่ากับความสอดคล้องมากกว่าความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์

อีกทั้งสื่อชาตินิยมที่ผู้เรียนได้รับผ่านโรงเรียน เช่น เพลงปลุกใจ เพลงชาติ สารคดีประวัติศาสตร์ หนังสืออ่านประกอบ หรือกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ยังมีบทบาทในการสร้างความหมายเกี่ยวกับชาติ สังคม และความเป็นพลเมืองในแบบเฉพาะ การนำเสนอชาติในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปราศจากข้อถกเถียงอาจทำให้พื้นที่สำหรับการวิพากษ์หรือการตีความที่แตกต่างถูกจำกัดลง ส่งผลให้ผู้เรียนคุ้นชินกับการยอมรับเรื่องเล่าหลักมากกว่าการพิจารณาทางเลือกอื่นอย่างมีวิจารณญาณ หลักฐานอีกประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยมิได้ทำหน้าที่เพียงถ่ายทอดความรู้ หากแต่ยังมีบทบาทในการคัดเลือก กรอง และกำหนดขอบเขตขององค์ความรู้ที่สังคมควรรับรู้อีกด้วย คือประวัติศาสตร์ของการควบคุมองค์ความรู้ทางการเมืองและปรัชญาในช่วงสงครามเย็น ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้อิทธิพลดังกล่าว รัฐไทยมิได้จำกัดบทบาทของตนอยู่เพียงการปราบปรามทางทหารหรือทางกฎหมายเท่านั้น หากแต่ขยายอิทธิพลเข้าสู่พื้นที่ทางวัฒนธรรมและการศึกษาอย่างเข้มข้น โดยพยายามกำหนดว่าองค์ความรู้ประเภทใดควรถูกยอมรับ และองค์ความรู้ประเภทใดควรถูกมองว่าเป็นภัยต่อชาติ ศาสนา และสถาบันทางการเมือง

ในช่วงเวลาดังกล่าว หนังสือ งานแปล และบทความทางวิชาการจำนวนมากไม่เพียงได้รับอิทธิพลจากแนวคิดมาร์กซิสต์ สังคมนิยม หรือแนวคิดวิพากษ์ทางสังคม ถูกจำกัดการเผยแพร่หรือถูกนำออกจากพื้นที่สาธารณะ บุคคลสำคัญที่มักถูกกล่าวถึงคือ จิตร ภูมิศักดิ์ นักคิดและนักวิชาการผู้พยายามอธิบายสังคมไทยผ่านกรอบวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ ภาษา และชนชั้นที่แตกต่างจากกระแสหลัก ผลงานหลายชิ้นของเขา เช่น ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม และโฉมหน้าศักดินาไทย ได้ตั้งคำถามต่อเรื่องเล่าประวัติศาสตร์แบบทางการของรัฐ จนนำไปสู่การถูกจับกุม คุมขัง และผลึกออกจากพื้นที่วิชาการกระแสหลักในที่สุด แม้ภายหลังผลงานของเขาจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงวิชาการไทย แต่กรณีดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าการเสนอคำอธิบายทางสังคมที่แตกต่างจากเรื่องเล่าหลักของรัฐในช่วงเวลาหนึ่งอาจถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อระเบียบอำนาจได้ นอกจากกรณีของจิตร ภูมิศักดิ์แล้ว บรรยาการทางการเมืองในช่วงทศวรรษ 2500–2510 ยังส่งผลให้แนวคิดทางปรัชญา การเมือง และสังคมศาสตร์จำนวนมากถูกจำกัดการเข้าถึงในระบบการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับ Karl Marx แนวคิดสังคมนิยม ประวัติศาสตร์แรงงาน หรือ

ทฤษฎีวิพากษ์จำนวนมากแทบไม่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรการศึกษา ขณะที่องค์ความรู้ที่สนับสนุนอุดมการณ์ต่อต้านคอมมิวนิสต์กลับได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางผ่านโรงเรียน สื่อมวลชน และหน่วยงานของรัฐ ข้าพเจ้าเองก็เห็นด้วยว่าแนวคิดนี้เป็นการผลิตซ้ำจริง ๆ ตรงที่เด็กที่เติบโตขึ้นในช่วงสมัยดังกล่าว (Baby Boomer และ Gen X) ล้วนผ่านกระบวนการขัดเกลาภายใต้ระเบียบวินัยและวาทกรรมทางการศึกษาชุดเดียวกัน จนค่านิยมเรื่องการเชื่อฟัง การเคารพอำนาจ และการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งถูกทำให้กลายเป็นสามัญสำนึก (common sense) ของสังคม เมื่อบุคคลเหล่านี้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่มีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์หรือถ่ายทอดความรู้ พวกเขาจึงมีแนวโน้มผลิตซ้ำค่านิยมเดิมเหล่านั้นต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องใช้การบังคับโดยตรง

เมื่อพิจารณาผ่านกรอบแนวคิดของ Gramsci และ Althusser จะเห็นได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมิใช่เพียงการปิดกั้นข้อมูลบางประเภทเท่านั้น หากแต่เป็นกระบวนการสร้างการครองนำทางอุดมการณ์¹⁹ (ideological hegemony) ที่ทำให้ประชาชนค่อย ๆ ยอมรับว่าองค์ความรู้บางประเภทเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ขณะที่องค์ความรู้อีกประเภทหนึ่งเป็นสิ่งอันตรายหรือไม่ควรรับฟัง กระบวนการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตซ้ำความสัมพันธ์เชิงอำนาจ เพราะเมื่อผู้คนเติบโตขึ้นภายใต้ระบบที่เปิดรับเพียงคำอธิบายชุดเดียว พวกเขาย่อมมีแนวโน้มยอมรับระเบียบทางสังคมที่ดำรงอยู่โดยไม่ตั้งคำถาม และส่งต่อกรอบคิดดังกล่าวไปยังคนรุ่นถัดไปอีกทอดหนึ่ง มันกำลังทำงานเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันภายในระบบการศึกษา เด็กนักเรียนที่เติบโตขึ้นภายใต้กระบวนการดังกล่าวย่อมมีแนวโน้มซึมซับค่านิยมและรูปแบบความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ตนเคยประสบ

¹⁹ Ideological State Apparatuses (ISA) ได้แก่ โรงเรียน ศาสนา ครอบครัว และสื่อ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตซ้ำอุดมการณ์ของรัฐ

เมื่อบุคคลเหล่านี้เข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต พวกเขาจะถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชื่อ และแนวปฏิบัติเดิมกลับไปยังผู้เรียนรุ่นถัดไปอีกครั้ง ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม จึงเกิดเป็นวัฏจักรของการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ผ่านคนแต่ละรุ่นอย่างต่อเนื่อง

2.5 คุณลักษณะที่ระบบการศึกษาสร้างให้ผู้เรียนกลายเป็นมนุษย์สูตรสำเร็จ

หากพิจารณาผ่านกรอบแนวคิดของ Foucault, Freire, Hegel และ Nietzsche จะพบว่าระบบการศึกษาไม่ได้ทำหน้าที่เพียงถ่ายทอดความรู้ หากแต่ยังทำหน้าที่ผลิตซ้ำลักษณะเฉพาะของพลเมืองที่รัฐและสังคมต้องการอีกด้วย ผลลัพธ์สำคัญประการหนึ่งคือการก่อรูปของ "มนุษย์สูตรสำเร็จ" (standardized individual) กล่าวคือ มนุษย์ที่ถูกหล่อหลอมให้มีวิธีคิด ค่านิยม และเป้าหมายชีวิตในทิศทางเดียวกัน จนขาดความสามารถในการสร้างความหมายให้แก่ชีวิตของตนเองอย่างอิสระ ลักษณะสำคัญประการแรกคือ การเชื่อฟังมากกว่าการตั้งคำถาม ผู้เรียนถูกปลูกฝังให้เคารพอำนาจ ยอมรับคำสั่ง และปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่าการวิพากษ์หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ความสำเร็จทางการศึกษามักถูกวัดจากความสามารถในการจดจำและปฏิบัติตามสิ่งที่ระบบกำหนด มากกว่าความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้ผู้เรียนจำนวนมากคุ้นชินกับการรอคำตอบจากผู้มีอำนาจแทนที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดด้วยตนเอง

ประการที่สองคือ การแสวงหาความมั่นคงมากกว่าการแสวงหาความหมาย ระบบการศึกษามักกำหนดเส้นทางชีวิตที่ดีไว้ล่วงหน้า เช่น เรียนดี สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง มีงานมั่นคง และมีรายได้สูง จนผู้เรียนจำนวนมากเติบโตขึ้นโดยเชื่อว่าความสำเร็จของชีวิตมีเพียงรูปแบบเดียว ผลที่ตามมาคือเมื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้ว หลายคนกลับไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐานได้ว่าตนเองต้องการอะไร หรือชีวิตมีความหมายอย่างไร

ประการที่สามคือ การให้คุณค่ากับความเหมือนมากกว่าความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบ ทรงผม ระบบสอบมาตรฐาน หรือการประเมินผลแบบเดียวกัน ล้วนส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับตัวเข้าหาบรรทัดฐานส่วนกลางมากกว่าพัฒนาศักยภาพเฉพาะตน ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ ความหลากหลาย และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลถูกกดทอนลง

ประการที่สี่คือ การพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกมากกว่าการยอมรับตนเอง ผู้เรียนถูกทำให้เชื่อว่าคุณค่าของตนขึ้นอยู่กับคะแนนสอบ เกรด การยอมรับจากครู หรือสถานะทางสังคมในอนาคต มากกว่าการตระหนักรู้คุณค่าภายในตนเอง จึงทำให้การประเมินคุณค่าของชีวิตถูกผูกติดกับมาตรฐานภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในมุมมองของ Hegel สภาวะดังกล่าวสะท้อนความล้มเหลวของกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกผ่านวิชาชีพนี้ เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้รับโอกาสในการปะทะ ตั้งคำถาม หรือสร้างความหมายใหม่จากความขัดแย้งทางความคิด ขณะที่ Nietzsche อาจมองว่าระบบดังกล่าวกำลังผลิตซ้ำศีลธรรมแบบทาส (slave morality) โดยทำให้ความเชื่อฟัง ความอ่อนน้อม และการยอมรับบรรทัดฐานกลายเป็นคุณธรรมสูงสุด จนผู้เรียนจำนวนมากไม่สามารถพัฒนาพลังในการสร้างคุณค่าของตนเองหรือก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมของชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้ มนุษย์สูตร

สำเร็จจึงมิใช่ผู้ที่ขาดความรู้ หากแต่คือผู้ที่ถูกทำให้มีความรู้ภายใต้กรอบเดียวกัน มีเป้าหมายชีวิตแบบเดียวกัน และมองโลกผ่านชุดคุณค่าที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า จนสูญเสียศักยภาพในการเป็นผู้สร้างความหมายและกำหนดชะตากรรมของตนเอง

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากที่อภิปรายมาตลอดทั้งบท จะเห็นได้ว่า ปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยมิได้เกิดขึ้นจากการขาดองค์ความรู้ งานวิจัย หรือแนวทางปฏิรูป หากแต่เกิดจากการที่ “โครงสร้างอำนาจ” ของระบบการศึกษาไทยเอง มิได้เปิดพื้นที่ให้ความรู้เหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้จริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัญหาของการศึกษาไทยอาจมิใช่ปัญหาของ “การไม่รู้” หากแต่เป็นปัญหาของ “โครงสร้างที่ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” มากกว่า ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา งานวิจัยด้านการศึกษาไทยจำนวนมาก ทั้งในฐานข้อมูล TCI และงานศึกษาระดับนโยบาย ต่างพยายามเสนอแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้เชิงวิพากษ์ การสร้างห้องเรียนแบบประชาธิปไตย การลดการท่องจำ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการกระจายอำนาจทางการศึกษาไปสู่โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม แม้ข้อเสนอเหล่านี้จะถูกอภิปรายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแวดวงวิชาการ แต่ในระดับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการกลับไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง ปัญหาหลายประการจึงดำรงอยู่ในลักษณะวนซ้ำ กล่าวคือ รัฐรับรู้ปัญหา นักวิชาการรับรู้ปัญหา ครูจำนวนมากก็รับรู้ปัญหา แต่ระบบกลับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สักที เนื่องจากติดอยู่กับปัญหารากลึกของอำนาจที่ไม่เปลี่ยนผ่านอย่างสมบูรณ์

ใครมีอำนาจตัดสินใจ ในระบบการศึกษา?

ทำการศึกษาไทยจึงแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

หากพิจารณาผ่านกรอบแนวคิด Bureaucratic Polity ของ Fred Riggs จะพบว่า ลักษณะสำคัญของรัฐไทยคือการรวมศูนย์อำนาจไว้ภายในระบบราชการและชนชั้นนำบางกลุ่ม อำนาจในการกำหนด “ความรู้ที่ถูกต้อง” “พลเมืองที่พึงประสงค์” ตลอดจนทิศทางของการศึกษา จึงยังคงถูกผูกขาดจากส่วนกลางเป็นสำคัญ โรงเรียน ครู และผู้เรียนมี autonomy ค่อนข้างจำกัดในการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง ผลลัพธ์คือระบบการศึกษาทั้งหมดจึงยังคงดำเนินอยู่ภายใต้ได้ตรรกะของ “การสั่งการจากบนลงล่าง” มากกว่าการเปิดพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในแง่นี้ ปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยเราไม่ควรไปโฟกัสที่เนื้อหาหลักสูตรหรือหลักการสอนที่ไม่ทันโลกเป็นหลัก ๆ แต่ควรโฟกัสในการหาหนโยบายจัดการโครงสร้างทางอำนาจซึ่งทำให้แม้แต่การตั้งคำถามต่อระบบเอง ก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก ภายใต้ระบบราชการรวมศูนย์ ความรู้จำนวนมากจึงถูกทำให้กลายเป็นเพียงข้อเสนอในงานวิจัย มากกว่าจะมีสถานะเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมได้จริง แม้บุคลากรภายในระบบจำนวนมากจะตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ แต่กลับมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่กล้าผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง เพราะระบบราชการไทยไม่ได้ควบคุมผู้คนผ่านกฎระเบียบเพียงอย่างเดียว มันมีการปลูกฝังและกลไกควบคุมเข้ามาผ่าน “วัฒนธรรมของการเชื่อฟัง” และ “ความกลัวต่อการขัดแย้ง” ไปพร้อมกันด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบมิได้เพียงผลิตเจ้าหน้าที่ แต่ผลิตจิตสำนึกแบบราชการที่ทำให้มนุษย์ค่อย ๆ เรียนรู้ว่า การอยู่รอดในระบบขึ้นอยู่กับ การ conform มากกว่าการวิพากษ์ จุดนี้เองที่แนวคิดเรื่อง Civic Culture (subject political culture) ของ Gabriel Almond และ Sidney Verba มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยที่ Almond และ Verba เสนอว่า ในสังคมที่ประชาชนถูกปลูกฝังให้มีสถานะเป็นผู้รับอำนาจมากกว่าผู้ที่มีส่วนร่วม ผู้คนจำนวนมากจะคุ้นชินกับการรอคำสั่งจากเบื้องบน และไม่เชื่อว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้จริง ผลลัพธ์คือ แม้ประชาชนจะรับรู้ถึงปัญหา แต่กลับไม่เกิด

collective agency ในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง เมื่อมองกลับมายังระบบการศึกษาไทย จะเห็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่น่าสนใจ คือ ในห้องเรียนจำนวนมากของไทย กำลังผลิตวัฒนธรรมทางการเมืองไพร่ฟ้า-คับแคบ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เด็กจำนวนมากถูกสอนให้เชื่อฟังมากกว่าตั้งคำถาม ถูกฝึกให้ปรับตัวเข้ากับอำนาจมากกว่าการใช้เหตุผลต่อรองกับอำนาจ สอนให้เกรงกลัวต่อครูอาจารย์ ต้องทำตามแบบสำเร็จที่มีเบื้องบนวางไว้ และควรจะยอมรับสิ่งที่อยู่สูงกว่าสถานะของคำว่านักเรียน ทั้งที่นักเรียนควรจะมีอิสระในการหาความรู้และตั้งคำถาม และถูกทำให้คุ้นชินกับการที่ “อำนาจมาจากเบื้องบน” มากกว่าการมองว่าตนเองมีสิทธิในการร่วมกำหนดกฎเกณฑ์ของสังคม ผลลัพธ์ในระยะยาวคือ การแสวงหาความรู้ถูกหยุดชะงัก เกิดเป็น สังคมที่ผู้คนจำนวนมากสามารถ “รับรู้ปัญหา” ได้ แต่ไม่สามารถพัฒนาจิตสำนึกทางการเมืองไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้จริง แฝมยังสัมพันธ์กับสิ่งที่ Antonio Gramsci เรียกว่า การครอบงำทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ชั้นนำมิได้รักษาอำนาจผ่านกำลังเพียงอย่างเดียว หากแต่ทำให้ระเบียบอำนาจบางประเภทถูกมองว่า “เป็นธรรมชาติ” และ สมเหตุสมผล จนผู้คนจำนวนมากยอมรับมันโดยไม่รู้ตัว วาทกรรมอย่าง “เด็กดีต้องเชื่อฟัง” “อย่าสร้างความขัดแย้ง” “ผู้อาวุโสย่อมถูกเสมอ” หรือ “คนฉลาดต้องรู้จักอยู่เป็น” จึงไม่ใช่แค่เพียงคำสอนทางศีลธรรมอย่างเดียว มันมีปัจจัยเรื่องของอำนาจที่ทำหน้าที่เป็นกลไกในการลดทอนวัฒนธรรมของการตั้งคำถามอย่างแนบเนียน

ผลลัพธ์คือ แม้สังคมไทยจะเต็มไปด้วยงานวิจัย ข้อเสนอ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา แต่ระบบกลับยังคงวนซ้ำอยู่ภายใต้โครงสร้างเดิม เพราะสิ่งที่ไม่เคยถูกแตะต้องจริง ๆ คือ โครงสร้างการผูกขาดอำนาจทางกฎหมายของรัฐ กล่าวคือ รัฐยังคงต้องการเป็นผู้กำหนดว่า ความรู้แบบใดควรถูกยอมรับ วิธีคิดแบบใดควรถูกส่งเสริม และพลเมืองแบบใดคือพลเมืองที่ดี ของสังคม ด้วยเหตุนี้ การปฏิรูปการศึกษาไทยจึงอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง トラบไต่ที่โครงสร้างรัฐราชการแบบรวมศูนย์ยังคงดำรงอยู่ในลักษณะเดิม เพราะต่อให้มีการเปลี่ยนหลักสูตร เปลี่ยนรัฐมนตรี หรือเปลี่ยนนโยบายอีกก็ร้อยครั้ง หากความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐ โรงเรียน ครู และผู้เรียนยังคงอยู่ในรูปแบบเดิม ระบบก็ย่อมมีแนวโน้มผลิตซ้ำวัฒนธรรมการเชื่อฟังและการกดทับทางความคิดกลับมาอีกครั้งอยู่ดี

ในแง่นี้ การปฏิรูปการศึกษาจึงจำเป็นต้องเริ่มจากการกระจายอำนาจ (decentralization) และการลดทอนการผูกขาดอำนาจของรัฐบาลและระบบพุทธศาสนาเสียก่อน กล่าวคือ โรงเรียนควรมี autonomy มากขึ้น ครูควรมีเสรีภาพทางวิชาชีพมากขึ้น และผู้เรียนควรถูกยอมรับในฐานะ subject ที่มีศักยภาพในการร่วมสร้างความรู้ ไม่ใช่เพียงผู้รับคำสั่งจากระบบแต่เพียงฝ่ายเดียว เมื่ออำนาจเริ่มกระจายลงสู่ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และตัวผู้เรียน วิธีการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่เคยถูกเสนอในเชิงทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็น Philosophy for Children (P4C), Socratic Method, แนวคิดการเรียนรู้ Constructivism ของ John Dewey หรือแนวคิด dialogical education ของ Paulo Freire จึงอาจสามารถเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งทั้งหมดที่ข้าพเจ้ากล่าวมาไม่ใช่เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ ทั้งหมดนี้มีมาตั้งแต่สมัยเอเธนส์ Socratic Method ถูกเคยใช้สอนในโรงเรียน Thinkery แล้วด้วยซ้ำไป เพียงแค่สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะพอรื้อฟื้นในการคืนสถานะของผู้เรียนให้กลับมาเป็น “มนุษย์ที่มีจิตสำนึก” ซึ่งสามารถตั้งคำถาม โต้แย้ง และสร้างความหมายให้แก่ชีวิตของตนเองได้อีกครั้งเท่านั้น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การปฏิรูปการศึกษาไทยอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรเพียงอย่างเดียว หากแต่จำเป็นต้องเริ่มจากการรื้อถอนโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่แข็งแรงแรงวิชาวิธีของมนุษย์มาอย่างยาวนาน เพราะตราบดีที่ห้องเรียนยังคงผลิตมนุษย์ให้คุ้นชินกับการเชื่อฟังมากกว่าการคิด ระบบการศึกษาก็ย่อมมีแนวโน้มผลิตแรงงานที่ปรับตัวเก่ง มากกว่าพลเมืองที่มีเสรีภาพทางปัญญาอยู่เช่นเดิมท้ายที่สุด ปัญหาของการศึกษาไทยจึงอาจมิใช่เพียงปัญหาของโรงเรียน หากแต่เป็นปัญหาของ “รูปแบบอำนาจ” ที่สังคมไทยเลือกจะดำรงอยู่ร่วมกัน เพราะเมื่อสังคมหนึ่งหวาดกลัวการตั้งคำถามมากกว่าความไม่เป็นธรรม สังคมนั้นก็ย่อมเสี่ยงจะสูญเสียทั้งเสรีภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพในการพัฒนาตนเองไปพร้อมกันในท้ายที่สุด

ปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยคือการแข็งแรงแรงวิชาวิธีและการผลิตผู้เรียนให้เป็นเพียงผู้รับสาร การปฏิรูปการศึกษาจึงจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการรื้อถอน “การศึกษาแบบฝากธนาคาร” (Banking Education)

ตามแนวคิดของ Paulo Freire (1970) ซึ่งมองว่าการศึกษาที่แท้จริงไม่ควรเป็นกระบวนการที่ครูทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ฝ่ายเดียว ขณะที่ผู้เรียนเป็นเพียงภาชนะรองรับข้อมูล หากแต่ควรเป็นกระบวนการสร้างความรู้ร่วมกันผ่านการสนทนา การตั้งคำถาม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

ในบริบทของประเทศไทย การรื้อถอนการศึกษาแบบฝากธนาคารมิได้หมายถึงการลดบทบาทของครูหรือการปฏิเสธความรู้ทางวิชาการ แต่หมายถึงการเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายในห้องเรียนจากความสัมพันธ์แบบแนวตั้ง (vertical relationship) ไปสู่ความสัมพันธ์แบบแนวราบมากขึ้น (horizontal relationship) กล่าวคือ ครูยังคงมีบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกทางการเรียนรู้ (facilitator) แต่ผู้เรียนต้องได้รับการยอมรับในฐานะผู้มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ มิใช่เป็นเพียงผู้รับความรู้จากผู้สอนเท่านั้น แนวทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้คือการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม (inquiry-based learning) มากกว่าการเน้นการท่องจำคำตอบสำเร็จรูป ห้องเรียนควรเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนสามารถตั้งคำถามต่อเนื้อหาหลักการ หรือแม้แต่สมมติฐานที่ปรากฏในตำราเรียนได้อย่างเสรี ภายใต้บรรยากาศที่ไม่ลงโทษความเห็นที่แตกต่าง การตั้งคำถามจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นการทำทลายอำนาจของครู หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแสวงหาความรู้ร่วมกัน ระบบการประเมินผลเองควรได้รับการปรับเปลี่ยนควบคู่กันไป เนื่องจากการสอบที่เน้นคำตอบถูกผิดเพียงรูปแบบเดียวมักส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งจดจำข้อมูลมากกว่าพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ การประเมินจึงควรเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้แสดงผล กระบวนการคิด และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากหลายมุมมอง แม้ว่าข้อสรุปที่ได้อาจแตกต่างกันก็ตาม

อีกประการหนึ่ง การศึกษาไทยควรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการสนทนา (dialogue) ตามแนวคิดของ Freire มากขึ้น โดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ และศีลธรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่มักมีคำอธิบายได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ ผู้เรียนควรมีโอกาสอภิปราย แลกเปลี่ยน และวิพากษ์มุมมองที่แตกต่างกันผ่านเหตุผล มากกว่าการเรียนรู้เพื่อยอมรับข้อสรุปเพียงชุดเดียวจากผู้มีอำนาจทางความรู้

3.2 การฟื้นคืน dialectic และ mutual recognition ในห้องเรียนไทย

หากมองผ่านกรอบแนวคิดของ Hegel ปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยมิได้อยู่เพียงที่การขาดเสรีภาพในการเรียนรู้ หากแต่อยู่ที่การที่ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนยังคงดำเนินอยู่ภายใต้โครงสร้างการยอมรับที่ไม่สมมาตร (asymmetrical recognition) กล่าวคือ ผู้เรียนถูกคาดหวังให้ยอมรับอำนาจของครูอยู่เสมอ ขณะที่ครูมิได้จำเป็นต้องยอมรับผู้เรียนในฐานะปัจเจกที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลอย่างเท่าเทียมกัน ผลลัพธ์คือ ห้องเรียนกลายเป็นพื้นที่ของการถ่ายทอดความรู้มากกว่าพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเหตุผล และกระบวนการวิภาษวิธี (dialectic) ซึ่งควรนำไปสู่การพัฒนาจิตสำนึกและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็ถูกจำกัดลง

ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาไทยจึงควรมุ่งสร้าง “วัฒนธรรมแห่งการยอมรับซึ่งกันและกัน” (mutual recognition) ภายในห้องเรียน โดยมีได้หมายถึงการล้มล้างบทบาทของครูหรือการทำให้ทุกคนมีอำนาจเท่ากันในทุกเรื่อง แต่หมายถึงการยอมรับว่าทั้งครูและผู้เรียนต่างเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพในการใช้เหตุผล และสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความรู้ร่วมกันได้

ในเชิงปฏิบัติ การฟื้นคืน dialectic ในห้องเรียนไทยสามารถดำเนินการได้อย่างน้อย 4 ประการ

- (1) ประการแรก โรงเรียนควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มี “พื้นที่สำหรับการตั้งคำถาม” อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดช่วงเวลาสำหรับการอภิปรายในทุกวิชา ไม่ใช่เฉพาะวิชาสังคมศึกษาหรือปรัชญา ผู้เรียนควรได้รับการประเมินจากคุณภาพของคำถาม การใช้เหตุผล และความสามารถในการอธิบายมุมมองของตนเอง ไม่ใช่เพียงความสามารถในการจดจำคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น
- (2) ประการที่สอง ควรส่งเสริมการใช้วิธีการเรียนรู้แบบ Socratic Method และการอภิปรายเชิงเหตุผล (reasoned discussion) ภายในห้องเรียน ครูควรทำหน้าที่ตั้งคำถามปลายเปิด กระตุ้นให้ผู้เรียนพิจารณาหลักฐาน เปรียบเทียบมุมมองที่แตกต่าง และอธิบายเหตุผลของตน มากกว่าการทำหน้าที่เป็นผู้เฉลยคำตอบสำเร็จรูปเพียงฝ่ายเดียว
- (3) ประการที่สาม ระบบการประเมินผลควรลดสัดส่วนของข้อสอบที่วัดความจำ และเพิ่มการประเมินผ่านการเขียนเชิงวิเคราะห์ การอภิปราย การโต้วาที และโครงการวิจัยขนาดเล็ก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้เหตุผลและพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประเมินถือเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะตราบไต่ที่ระบบยังให้รางวัลแก่การท่องจำเพียงอย่างเดียว พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนก็ย่อมไม่เปลี่ยนแปลง
- (4) ประการที่สี่ โรงเรียนควรสร้างวัฒนธรรมที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถวิพากษ์ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็นต่างต่อครูและเนื้อหาที่เรียนได้ภายใต้กรอบของเหตุผลและความสุภาพ โดยต้องแยกความแตกต่างระหว่าง “การไม่เคารพบุคคล” ออกจาก “การไม่เห็นด้วยกับความคิด” ให้ชัดเจน เพราะในสังคมประชาธิปไตย การโต้แย้งทางความคิดไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการลบหลู่หรือท้าทายอำนาจโดยอัตโนมัติ

ภายใต้แนวทางดังกล่าว Authority ของครูจะไม่ได้หายไป เพียงแค่เปลี่ยนจากอำนาจที่ตั้งอยู่บนสถานะและลำดับชั้น ไปสู่อำนาจที่ตั้งอยู่บนความรู้ ความสามารถ และความน่าเชื่อถือทางวิชาการ ผู้เรียนจึงเรียนรู้ที่จะเคารพครูจากเหตุผล มากกว่าจากความกลัว ขณะเดียวกันครูก็เรียนรู้ที่จะยอมรับผู้เรียนในฐานะเจ้าของจิตสำนึกที่สามารถคิด วิเคราะห์ และตั้งคำถามได้ด้วยตนเอง เมื่อ mutual recognition เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ห้องเรียนจะไม่เป็นเพียงสถานที่ถ่ายทอดข้อมูล ทั้งหมดจะเปลี่ยนกลายเป็นพื้นที่แห่งการสนทนา การวิพากษ์ และการสร้างความรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาพลเมืองที่มีเสรีภาพทางปัญญาและพร้อมมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยในระยะยาวได้

3.3 การศึกษากับการสร้างมนุษย์ที่ “สร้างความหมายชีวิตได้เอง”

ในอีกมิติหนึ่ง การปฏิรูปการศึกษาอาจต้องเริ่มจากการตั้งคำถามใหม่ว่า เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคืออะไรกันแน่ เพราะภายใต้สังคมร่วมสมัยที่ให้คุณค่ากับการแข่งขันและ productivity อย่างเข้มข้น การศึกษาเริ่มถูกลดทอนให้กลายเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับผลิตแรงงานเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ มากกว่าการพัฒนามนุษย์ในฐานะมนุษย์ เด็กจำนวนมากถูกฝึกให้คิดว่าจะต้องประสบความสำเร็จ แต่ไม่เคยถูกฝึกให้

เข้าใจจุดประสงค์ของการดำรงชีวิต พวกเขาวิธีสอบ วิธีแข่งขัน วิธีสร้าง portfolio และวิธีปรับตัวเข้ากับระบบ แต่กลับไม่แน่ใจว่า สิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่นั้นสัมพันธ์กับความหมายของชีวิตอย่างไร ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ผู้เรียนจำนวนมากเลือกเรียนคณะหรือสายอาชีพจากรายได้ในอนาคตมากกว่าความสนใจหรือคุณค่าที่ตนเองต้องการสร้างให้แก่โลก แม้การคำนึงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะไม่ใช่อะไรที่ผิด ปัญหาอยู่ที่สังคมแทบไม่เคยเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้ตั้งคำถามว่า ชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไรนอกเหนือจากความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

ในจุดนี้ แนวคิดเรื่อง nihilism ของ Friedrich Nietzsche มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ Nietzsche มองว่า วิกฤตสำคัญของมนุษย์สมัยใหม่คือการที่มนุษย์สูญเสียความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตของตนเอง มนุษย์จำนวนมากจึงเข้าสู่สภาวะของ passive nihilism กล่าวคือ ยังใช้ชีวิต ทำงาน และดำรงอยู่ต่อไปตามปกติ แต่ภายในกลับค่อย ๆ ว่างเปล่าและไร้ความหมาย แนวคิดของ Byung-Chul Han ช่วยอธิบายสภาวะดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง Han เสนอว่า มนุษย์ในสังคมร่วมสมัยไม่ได้ถูกกดขี่ผ่านการบังคับแบบเดิมอีกต่อไป หากแต่ถูกผลักดันให้ต้อง “บริหารตัวเอง” และ “เพิ่มประสิทธิภาพตัวเอง” อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนท้ายที่สุดมนุษย์เริ่มหมดไฟจากภายใน เพราะไม่สามารถแบกรับแรงกดดันของการต้องเป็น project ที่ต้อง optimize ตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้อีกต่อไป หากเชื่อมโยงกลับมายังบริบทไทย จะพบว่า เด็กจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่กับการแข่งขันตั้งแต่วัยเยาว์ เรียนพิเศษจนค่ำ สอบแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และถูกประเมินคุณค่าของตนผ่านคะแนนผลงาน หรือ productivity เป็นหลัก ต้องถูกวางชีวิตให้ทำตามแต่สูตรสำเร็จ แต่กลับแทบไม่มีพื้นที่ให้สำรวจชีวิตภายในของตนเองเลย ทำให้แม้ผู้คนจำนวนมากจะสามารถอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กลับรู้สึกแปลกแยกจากตนเองมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแง่นี้ หน้าที่สูงสุดของการศึกษาอาจมิใช่การผลิตมนุษย์ที่แข่งขันได้เท่านั้น หากแต่คือการทำให้มนุษย์สามารถเผชิญหน้ากับคำถามพื้นฐานที่สุดของชีวิตได้โดยไม่พังทลายลงเสียก่อน

ดังนั้น การศึกษาไทยจึงควรขยายเป้าหมายจากการผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ไปสู่การพัฒนามนุษย์ที่สามารถสร้างความหมายให้แก่ชีวิตของตนเองได้ การศึกษาควรเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวตน ความเชื่อ คุณค่า และความปรารถนาของตน ผ่านการตั้งคำถามต่อประเด็นพื้นฐานของชีวิต เช่น อะไรคือชีวิตที่ดี ความสุขคืออะไร ความสำเร็จควรถูกวัดจากอะไร และมนุษย์ควรมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นอย่างไร

ในเชิงปฏิบัติ โรงเรียนสามารถส่งเสริมเป้าหมายดังกล่าวได้หลายแนวทาง ประการแรก ควรเพิ่มพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้านปรัชญา จริยศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ในฐานะเครื่องมือสำหรับการสำรวจตนเองมากกว่าการเรียนเพื่อจดจำทฤษฎี ผู้เรียนควรมีโอกาสอภิปรายคำถามเกี่ยวกับชีวิต ความตาย ความสุข ความยุติธรรม และคุณค่าของมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ

ประการที่สอง ควรส่งเสริมกิจกรรมสะท้อนตนเอง (self-reflection) ผ่านการเขียนบันทึก การจัดทำแฟ้มสะสมงานเชิงสะท้อนความคิด (reflective portfolio) หรือการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้พิจารณาว่าสิ่งที่ตนเรียนรู้มีความหมายต่อชีวิตของตนอย่างไร ไม่ใช่เพียงประเมินผลจากคะแนนหรือผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเท่านั้น

ประการที่สาม การแนะนำทางการศึกษาควรเปลี่ยนจากการมุ่งตอบคำถามว่า “อาชีพใดมีรายได้สูง” ไปสู่การช่วยให้ผู้เรียนสำรวจว่า “ตนเองต้องการใช้ชีวิตแบบใด” และ “ต้องการสร้างคุณค่าอะไรให้แก่โลก” การตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพจึงควรตั้งอยู่บนความเข้าใจตนเองควบคู่ไปกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ

ประการที่สี่ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสังคมจริง เช่น งานอาสาสมัคร โครงการบริการชุมชน หรือการเรียนรู้จากปัญหาสาธารณะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบว่าความรู้สามารถนำไปใช้สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างไร เพราะความหมายของชีวิตมักไม่ได้เกิดขึ้นจากความสำเร็จส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการตระหนักว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสังคมโดยรวม

3.4 จาก “slave morality” สู่การศึกษาของการก้าวข้ามตนเอง

หากการศึกษาไทยต้องการสร้างมนุษย์ที่มีเสรีภาพอย่างแท้จริง การปฏิรูปย่อมไม่อาจหยุดอยู่เพียงการเปลี่ยนวิธีสอนหรือปรับหลักสูตรเท่านั้น แต่ต้องเปลี่ยนภาพของ “มนุษย์ในอุดมคติ” ที่ระบบการศึกษาพยายามสร้างขึ้นด้วย ในอดีต ระบบการศึกษามักให้คุณค่ากับผู้เรียนที่เชื่อฟัง ปรับตัวเก่ง และสามารถดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางที่สังคมกำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น คุณลักษณะเหล่านี้อาจช่วยให้สังคมดำรงความมั่นคงได้ในระดับหนึ่ง แต่กลับไม่เพียงพอสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในปัจจุบัน

การศึกษาจึงควรมุ่งสร้างมนุษย์ที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเอง (self-overcoming) มากกว่าการผลิตมนุษย์ที่สามารถเชื่อฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังให้กล้าตั้งคำถามต่อความเชื่อเดิมของตนเอง กล้าทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่าถูกต้อง และกล้าเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเหตุผลหรือหลักฐานที่ดีกว่า การเรียนรู้จึงไม่ใช่กระบวนการสะสมคำตอบสำเร็จรูป แต่เป็นกระบวนการพัฒนาตนเองผ่านการเผชิญหน้ากับความไม่รู้ ความผิดพลาด และความท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ในห้องเรียนลักษณะนี้ ความผิดพลาดจะไม่ถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวทางศีลธรรม แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางปัญญา ผู้เรียนสามารถทดลองแนวคิดใหม่ ๆ แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือเสนอคำอธิบายที่ไม่ตรงกับความเห็นของคนส่วนใหญ่ได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการถูกดูถูกหรือลงโทษ เพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงมักเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนมากกว่าการยึดติดอยู่กับความถูกต้องเพียงชุดเดียว

ขณะเดียวกัน โรงเรียนควรช่วยให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพและคุณค่าเฉพาะของตนเอง แทนที่จะใช้มาตรฐานความสำเร็จแบบเดียวตัดสินทุกคน เด็กบางคนอาจมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ บางคนโดดเด่นด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ธุรกิจ หรือการทำงานเพื่อสังคม หน้าที่ของการศึกษาจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนกลายเป็นคนแบบเดียวกัน แต่คือการเปิดพื้นที่ให้แต่ละคนได้พัฒนาความสามารถของตนจนถึงศักยภาพสูงสุด ข้าพเจ้าคิดว่านิยามของการศึกษาที่ดี ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการสร้างความหมายให้แก่ชีวิตของตนเอง โรงเรียนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มอบคำตอบสำเร็จรูปเกี่ยวกับชีวิตที่ดีหรือความสำเร็จที่ถูกต้อง แต่ควรเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สำรวจคำถามสำคัญของชีวิต ได้พิจารณาคุณค่าที่ตนเองยึดถือ และได้เรียนรู้ว่าการเลือกเส้นทางชีวิตเป็นความรับผิดชอบที่ไม่มีใครสามารถทำแทนได้ เมื่อผู้เรียนได้รับทั้งเสรีภาพในการคิด ความกล้า

หาญในการตั้งคำถาม และโอกาสในการค้นหาตัวตนของตนเอง ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นกระบวนการสร้างมนุษย์ที่สามารถกำหนดทิศทางชีวิตของตนเองได้อย่างมีสติและมีความรับผิดชอบ

ท้ายที่สุด ความสำเร็จของการศึกษาไม่ควรวัดจากจำนวนผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีที่สุด หรือจำนวนผู้ที่สามารถแข่งขันได้เหนือกว่าผู้อื่นเท่านั้น หากควรวัดจากจำนวนผู้คนที่สามารถคิดด้วยตนเอง กล้ารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้ดีกว่าเดิมได้อย่างต่อเนื่อง เพราะสังคมที่มีเสรีภาพไม่อาจเกิดขึ้นได้จากมนุษย์ที่เชื่อฟังเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยมนุษย์ที่มีความกล้าหาญทางปัญญา สามารถสร้างคุณค่าใหม่ และพร้อมก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเองอยู่เสมอ

References

- Althusser, L., & Brewster, B. R. (1971). *Lenin and Philosophy and other essays*.
- Apple, M., & Apple, M. W. (2004). *Ideology and curriculum*.
<https://doi.org/10.4324/9780203487563>
- Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. In *Cambridge University Press eBooks*.
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511812507>
- Plato. (1940). *The republic* (A. D. Lindsay, Trans.). J.M. Dent and Sons. (Original work published ca. 380 B.C.E.)
- Education and sociology : Durkheim, Émile, 1858-1917 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive*. (1956). Internet Archive.
<https://archive.org/details/educationsociolo0000durk>
- Hegel, G. W. F. (2018). Georg Wilhelm Friedrich Hegel: &I&The Phenomenology of Spirit&I& In *Cambridge University Press eBooks*.
<https://doi.org/10.1017/9781139050494>
- Hoare, Q., Nowell-Smith, G., Hoare, Q., & Nowell-Smith, G. (n.d.). *Selections from Prison Notebooks*. <https://muse.jhu.edu/book/34838>
- Hobbes, T. (1996). Hobbes: Leviathan. In *Cambridge University Press eBooks*.
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511808166>
- Kant, I. (1998). Critique of pure reason. In *Cambridge University Press eBooks*.
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511804649>
- Nietzsche, F. (2006). On the Genealogy of Morality. In K. Ansell-Pearson (Ed.), & C. Diethe (Trans.), *Cambridge University Press*.
<https://ia601907.us.archive.org/21/items/nietzsche-on-the-genealogy-of-morality/Nietzsche%20-%20On%20the%20Genealogy%20of%20Morality.pdf>

Nietzsche: Untimely Meditations. (n.d.). Google Books.

https://books.google.com.sg/books/about/Nietzsche_Untimely_Meditations.html?id=XEbyTBf7EiQC&redir_esc=y

Pedagogy of the oppressed. (n.d.). Google Books.

https://books.google.com.sg/books/about/Pedagogy_of_the_Oppressed.html?id=8pxQAAAAMAAJ&redir_esc=y

Shapiro, S. (2002). *Discipline & Punish: The birth of the prison.*

https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/undergraduate/modules/fulllist/second/en229/marxftintros_/foucault_reader.pdf

The Burnout Society | Stanford University Press. (n.d.). Stanford University Press.

<https://www.sup.org/books/theory-and-philosophy/burnout-society>

UNICEF Thailand, Department of Mental Health, & Burnet Institute. (2022). *Strengthening mental health and psychosocial support systems and services for children and adolescents in East Asia and Pacific: Thailand country report.* UNICEF.

World Health Organization. (2021). *Global school-based student health survey (GSHS): Thailand fact sheet.* World Health Organization.